

التحليل الاقتصادي للانتخابات الديمقراطية^{1*}

[Economic Analysis of Democratic Elections]

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى**

*دراسة علمية محكمة منشورة في مجلة "مصر المعاصرة" (التي تصدرها منذ عام 1912 الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع)، العددان 433 و434، يوليو-أكتوبر 1993
**أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم الأسبق.

ملخص:

على عكس اهتمام الاقتصاديين بعملية التنبؤ بسلوك الأشخاص الفاعلة في السوق الخاصة، فإن سلوك الأشخاص الفاعلة في النظام المؤسسي السياسي والإداري لم يكن محل اهتمام الاقتصاديين، وكان يعتبر ضمن العناصر الخارجية التي يتعين قبولها كما هي دون تبرير أو تفسير. في ضوء هذه الحقائق بدأ عدد من الاقتصاديين في وضع اللبنة الأساسية لإنشاء نظرية اقتصادية للسياسة تستهدف تقديم تحليل وضعي Positive لسلوك المسؤولين والمؤسسات في الدولة. ونقطة البدء الرئيسية في التحليل الاقتصادي للسياسة هي النظر إلى المسؤولين السياسيين (حكومة ومشرعين) على أنهم يستهدفون في المقام الأول إشباع منفعتهم الخاصة، مقيدين في ذلك بمجموعة من القيود الدستورية والمؤسسية. وتتناول هذه الدراسة ثلاثة نقاط أساسية هي: تحليل النظم الانتخابية، تحليل سلوك الناخبين والمرشحين في مرحلة ما قبل الانتخابات، وتحليل العلاقة بين السياسيين والناخبين في مرحلة ما بعد الانتخابات.

ويمكن القول إجمالاً أن التحليل الاقتصادي للانتخابات لم ينجح في تقديم أجوبة بقدر ما نجح في طرح الأسئلة؛ فمعظم الشكوك التي يصيغها تجاه الدولة والمسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين لا تخلو من الحقيقة، ولكن أين البديل؟ فما هو التنظيم المؤسسي والانتخابي الكفيل بتقليل الفجوة التي تفصل القرارات التي يصدرها ممثلو الشعب عن تفضيلات المواطنين الحقيقية؟ وكيف يمكن تجنب تلاعب السياسيين بالقرارات الاقتصادية لأغراض انتخابية؟ هناك بالتأكيد محاولات للإجابة، ولكنها كما أشرنا لازالت في طور النضج.

Abstract:

In contrast to economists' interest in predicting the behavior of actors in the private market, the behavior of actors in the political and administrative institutional system was not of interest to economists, and was considered among the external elements that must be accepted as they are without justification or explanation. In light of these facts, a number of economists began to lay the foundations for establishing an economic theory of politics that aims to provide a positive analysis of the

behavior of officials and institutions in the state. The main starting point in the economic analysis of politics is to view political officials (government and legislators) as primarily aiming to satisfy their own benefit, constrained by a set of constitutional and institutional constraints. This study deals with three main points: analyzing electoral systems, analyzing the behavior of voters and candidates in the pre-election phase, and analyzing the relationship between politicians and voters in the post-election phase.

It can be said in general that the economic analysis of elections has not succeeded in providing answers as much as it has succeeded in raising questions; most of the doubts it formulates towards the state, executive officials and parliamentarians are not without truth, but where is the alternative? What institutional and electoral organization can bridge the gap between the decisions made by the people's representatives and the real preferences of citizens? How can politicians avoid manipulating economic decisions for electoral purposes? There are certainly attempts to answer this question, but as we have noted, they are still in the process of maturing.

مقدمة

اهتمام الاقتصاديين بتحليل الأعمال السياسية يرجع إلى عهد قريب، فقد اكتشف بعض الاقتصاديين بدهشة أنه حتى نهاية الخمسينات من هذا القرن لم تكن توجد أدنى نظرية تتناول السلوك الاقتصادي للحكومة أو البرلمان أو المسؤولين السياسيين والبيروقراطيين. ولم يكن بحوزة الاقتصاديين أية أداة تحليلية تمكنهم من تفسير القرارات الصادرة عن جهات الاختصاص السياسية. وعلى عكس اهتمام الاقتصاديين الشديد بعملية التنبؤ بسلوك الأشخاص الفاعلة في السوق الخاصة، فإن سلوك الأشخاص الفاعلة في النظام المؤسسي السياسي والإداري لم يكن محل اهتمام الاقتصاديين، وكان يعتبر ضمن العناصر الخارجية التي يتعين قبولها كما هي دون تبرير أو تفسير.

غير أن الدولة تساهم في معظم البلاد بنحو نصف الناتج القومي، وأحياناً بأكثر من ثلثي هذا الناتج، ولذا فإن إهمال التحليل الاقتصادي لسلوك المسؤولين عن هذا الإنتاج يشكل قصوراً فادحاً في النظرية الاقتصادية، لاسيما وأن هذا السلوك ليس دائماً عنواناً للكمال المطلق. الواقع أنه إذا كنا قد أصبحنا نعتز بقصور آليات السوق الخاصة وعدم قدرتها على الإحاطة بالنفقات الخارجية في مجالات عديدة أبرزها: العدالة الاجتماعية،² ومحاربة التلوث البيئي،³ فإنه يتعين الاعتراف أيضاً بوجود قصور في أداء الدولة، سواء على مستوى السياسات المالية والنقدية،⁴ أو على مستوى إنتاج السلع العامة غير القابلة للانقسام،⁽⁵⁾ أو إنتاج السلع الخاصة،⁽⁶⁾ أو على

²انظر :

MOUSSA(A.G.E.): *L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers-monde: Analyse des politiques redistributives directes et budgétaires (L'Egypte 1952-1980)*, Thèse pour le Doctorat d'Etat , Clermont 1 , fév. 1984.

³انظر : د. أحمد جمال الدين موسي: " أدوات سياسة حماية البيئة في الميزان: السوق أم التنظيم أم الضريبة ؟، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثامن، أكتوبر 1990. وقد نالت هذه الدراسة جائزة الدولة في الدراسات البيئية لعام 1992.

⁴انظر علي سبيل المثال: د أحمد جمال الدين موسي: "العجز في ميزانية الدولة: أسبابه ومسئولياته عن تقادم العجز الخارجي – دراسة تطبيقية على الميزانية المصرية 1960-1985"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، أكتوبر 1987. وقد حصلت هذه الدراسة على جائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (الاقتصاد) لعام 1989.

⁵انظر : د. أحمد جمال الدين موسي: "النفقات الحربية و النمو الاقتصادي في العالم الثالث ومصر – دراسة نظرية و تحليلية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة)، العدد الثالث ابريل 1988. و قد نالت هذه الدراسة جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والمالية (المالية العامة) لعام 1991.

مستوي الجهاز الإداري والبيروقراطية،⁽⁷⁾ أو أيضًا، وعلى الأخص، على مستوى سلوك المسؤولين السياسيين والمشرعين. وإذا كان البعض يبالغ في مزايا "اليد الخفية" للسوق، فإن البعض الآخر يبالغ من جانبه في حسنات "القبضة الظاهرة" للدولة؛ فهذه الأخيرة ليست دائمًا كما يفترض الكثيرون "المستبد العادل"، القادر بإيثار ونبيل على تخصيص الموارد بصورة مثالية، لتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين.

في ضوء هذه الحقائق بدأ عدد من الاقتصاديين في وضع اللبنة الأساسية لإنشاء نظرية اقتصادية للسياسة تستهدف تقديم تحليل وضعي Positive لسلوك المسؤولين والمؤسسات في الدولة. وقد أثمر هذا الاتجاه دراسات هامة فتحت المجال أمام الاقتصاديين لارتداد حقول جديدة لم تكن معروفة لهم قبل نحو ثلاثين عامًا. وليس أدل على أهمية هذا التطور من أن معظم رواده قد منحوا جائزة نوبل في الاقتصاد: بول ساملصون (1970)، كينيث أرو (1972)، هيوبرت سيمون (1978)، جورج ستيجلر (1982)، جيمس بوكنان (1986)، دونالد كوز (1990)، جاري بيكر (1992)، ودوجلاس نورث (1993).

وواقع أن الصلة قوية بين السياسة والاقتصاد؛ فالنشاط الاقتصادي يشكل جزءًا لا يتجزأ من هيكل النظام السياسي، كما أن السياسة الاقتصادية تبني على قاعدة من الخيارات السياسية (مثل صورة توزيع الدخل، شكل الملكية، العلاقات بالخارج، والحرب والسلام.. الخ)، وكذلك فإن الأوضاع الاقتصادية تعتبر محددًا رئيسيًا للقرارات السياسية؛ ولذا فإن الظواهر السياسية ترتبط بعلاقات قوية ومعقدة ومتبادلة ومتداخلة مع الظواهر الاقتصادية. ومن ثم يعد التوازن السياسي امتدادًا طبيعيًا لفكرة التوازن الاقتصادي. ويهدف التحليل الاقتصادي للظواهر السياسية إلى إدماج الدولة بشكل أفضل في النماذج الاقتصادية الكلية، ما يسهل التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في سلوك الحكومة، وما يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية. وبالتالي اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة للتعامل مع هذه التغيرات في الوقت المناسب.

ونقطة البدء الرئيسية في التحليل الاقتصادي للسياسة هي النظر إلى المسؤولين السياسيين (حكومة ومشرعين) على أنهم يستهدفون في المقام الأول إشباع منفعتهم الخاصة، مقيدين في ذلك بمجموعة من القيود الدستورية والمؤسسية. ومن أبرز

⁶ انظر: د. أحمد جمال الدين موسى: قضية الخصخصة - دراسة تحليلية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثالث عشر، أبريل 1993.

⁷ انظر: د. أحمد جمال الدين موسى: البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الرابع عشر، أكتوبر 1993.

صور تعظيم منفعة المسئول السياسي استمراره في ممارسة السلطة (التنفيذية أو التشريعية)؛ ولذا فإن السياسي يحرص على استخدام كافة الوسائل التي بحوزته – بما فيها السياسة الاقتصادية الكلية – لإقناع الناخبين (لأنه يفترض دائماً في هذا التحليل أن النظام السياسي السائد هو نظام ديمقراطي حر) بأنه أفضل المرشحين وأحرصهم علي زيادة المنافع التي تعود عليهم ووضع تفضيلاتهم موضع التطبيق.

لهذا نجد أن التحليل الاقتصادي للسياسة يهتم أولاً بتحديد العوامل الكفيلة بالتأثير على مواقف الناخبين لحظة الاقتراع، وثانياً ببيان كيفية التلاعب الذي يتم بهذه العوامل من قبل السياسيين لتعظيم منفعتهم الخاصة، وثالثاً بدراسة الانعكاسات المترتبة على الأوضاع الاقتصادية من جراء هذا التلاعب، وأخيراً بتشريح النظم الدستورية والمؤسسية التي تسمح بوجود مثل هذا التلاعب.

ولا تشكل نظرية الانتخابات الحقل الوحيد للتحليل الاقتصادي للسياسة، ولكنها تمثل في رأينا العصب الرئيسي لهذا التحليل، لأنها تتناول أكثر موضوعات هذا التحليل صعوبة وإثارة للخلاف والجدل. وإن كان هذا لا ينفي أهمية النظريات الأخرى الداخلة في إطار هذا التحليل، مثل نظريات البيروقراطية والتغيير المؤسسي والتحليل الدستوري.

ولكي نحيط بأبعاد التحليل الاقتصادي للظاهرة الانتخابية، فإننا قد أثرنا التفرقة بين مرحلتين ما قبل وما بعد الاقتراع، لتباين سلوك الأطراف الفاعلة في كل من هاتين المرحلتين؛ ولكن فهم هذا السلوك في أي من المرحلتين يقتضي الإلمام بالنظم الانتخابية ومدى كفاءتها في التعبير عن الاختيارات الحقيقية للناخبين. ولهذا قسمنا هذه الدراسة إلى المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: تحليل النظم الانتخابية.

المطلب الثاني: تحليل سلوك الناخبين والمرشحين في مرحلة ما قبل الانتخابات.

المطلب الثالث: تحليل العلاقة بين السياسيين والناخبين في مرحلة ما بعد الانتخابات.

المطلب الأول

النظم الانتخابية

تعتبر قاعدة الإجماع هي النظام الأمثل للتعرف على الاختيارات والتفضيلات الحقيقية لأفراد الجماعة، ولكنها عسيرة التطبيق واقعياً. وعلي العكس، فإن قاعدة الأغلبية هي الأيسر تطبيقاً، ولكنها تظل غير مرضية تماماً من الناحية النظرية. ولذا تعددت محاولات علماء السياسة والاقتصاد لتقديم نظم انتخابية بديلة. ونقترح من ثم أن نتناول تباعاً قاعدة الإجماع، ثم قاعدة الأغلبية، وأخيراً النظم البديلة.

1.1 قاعدة الإجماع:

يتطلب تطبيق قاعدة الإجماع موافقة كافة أفراد الجماعة على أي قرار يتم اتخاذه، فيستطيع أي فرد أن يوقف اتخاذ القرار إذا أبدى اعتراضه عليه. ويتصدر كنوت فيكسيل K.WICKSELL قائمة الاقتصاديين الذين يعتقدون أن قاعدة الإجماع وحدها هي التي تحقق كشف الخيار الاجتماعي لأفراد المجتمع، ومن ثم التخصيص الأمثل للنفقات العامة.

ولذا فإنه يكتب في عام 1896 أنه "إذا كان يجب الموافقة على نفقة عامة أيا كان نوعها، فإنه يتعين افتراض أن هذه النفقة تغطي نشاطاً مفيداً للمجتمع كله، وأن يسلم الجميع بذلك دون استثناء. فإذا لم يتحقق ذلك، فإنني لا أرى مبرراً للاعتقاد بأن هذه النفقة يمكن النظر إليها على أساس أنها تشبع حاجة جماعية بالمعنى الدقيق للكلمة..⁸؛ فالتعبير عن الحاجات الجماعية وإشباعها عن طريق السلع العامة Public Goods التي تمولها النفقات العامة يتم أساساً من خلال التفضيلات التي يبديها جميع أفراد المجتمع دون استثناء عن طريق التصويت الجماعي بالموافقة. وترجع أهمية الإجماع إلى أنه يشكل قاعدة التصويت الوحيدة التي تقود إلى وضع التوازن الأمثل – كما حدده باريتو⁹ – بين كميات السلع العامة و الأنصبة التي تقابلها في العبء الضريبي.

⁸WICKSELL (K.): [1896], P. 29

⁹وضع باريتو الأمثل (أو أمثلية باريتو) Pareto Optimum هو الوضع الذي يكون فيه من المستحيل منح أحد الأفراد مزايا معينة دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بفرد آخر .

وقد سعي جيمس بوكنان وجوردون تولوك J.BUCHANAN & G. TULLOCK لتحديد القاعدة المثلي للتصويت لاختيار ممثلي الشعب أو لاتخاذ قرار جماعي معين¹⁰. ونقطة النهاية في تحليلهما هي أن المشاركة في النشاط العام في إطار الجماعة يفرض على الفرد نوعين من النفقات: أحدهما يقل مع ارتفاع عدد الذين تلزم موافقتهم لاتخاذ القرار، ويزيد بانخفاض هذا العدد. والنوع الآخر، على العكس، يزيد مع الاقتراب من قاعدة الإجماع، ويقل بالابتعاد عنها والتخفف منها.

ويتمثل النوع الأول من النفقات في النفقات الخارجية external costs الناجمة عن أفعال الأفراد الآخرين المشاركين في اتخاذ القرار والتي لا يمكن للفرد التحكم فيها أو الرقابة والسيطرة عليها. إذا تم تطبيق قاعدة الإجماع، فإن هذا النوع من النفقات سيتلاشي، لأنه سوف يلزم الحصول على رضا جميع الأفراد لاتخاذ قرار جماعي؛ فإذا تبين مثلا لأحد الأفراد أن مشروع القرار المقترح (أو اختيار أحد المرشحين لتولي مسؤولية عامة) يضر بمصالحه، فإنه - في ظل قاعدة الإجماع - يستطيع بمفرده أن يوقف صدور القرار الذي يعترض عليه؛ فلا يمكن للأفراد الآخرين أن يفرضوا عليه دون تعويض نفقة خارجية في إطار ممارسة النشاط الجماعي. قاعدة الإجماع وحدها هي التي تضمن استبعاد كافة النفقات الخارجية المتصلة بالعمل الجماعي. وهكذا فإن النفقات الخارجية تتناقص مع زيادة عدد الأفراد الذين تلزم موافقتهم لاتخاذ القرار الجماعي، وهو ما يوضحه الشكل رقم (1).

10 BUCHANAN(J.)& TULLOCK(G.):[1962],P.62-76.
BUCHANAN(J.)& TULLOCK(G.):[1975],P.118-131

شكل رقم (1)

منحنى النفقات الخارجية المتصلة

باتخاذ القرار الجماعي

ويمكن التعبير جبرياً عن المنحني السابق على النحو التالي:

$$N_s = D(1/E)$$

حيث تمثل E عدد الأفراد المنتمين إلى الجماعة E والذين يلزم أخذ موافقتهم لصدور القرار الجماعي

وتمثل N_s القيمة الحالية للنفقات المتوقعة المفروضة على الفرد s بسبب أفعال الأفراد الآخرين.

أما النوع الثاني من النفقات فهي تشكل نفقات اتخاذ القرار، وهي تنجم عن مشاركة الأفراد في تنظيم النشاط الجماعي؛ فهذا النشاط يتطلب في واقع الأمر وقتاً ومجهوداً يكرس للمناقشات والمساومات التي تدور بين المشاركين فيه، وهو ما يترجم في شكل نفقات تزيد مع ارتفاع عدد الأفراد المشاركين في اتخاذ القرار. وكلما

زاد عدد هؤلاء الأفراد كلما زادت صعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؛ فأفضل قاعدة تصويت من هذه الناحية هي القاعدة التي تجعل اتخاذ القرار رهنا بإرادة شخص واحد، وتلك هي قاعدة الديكتاتورية بعينها. ومن المسلم به أن نفقات اتخاذ القرار ترتفع كلما ازددنا اقتراباً من قاعدة الإجماع، حيث يتمتع كل فرد بسلطة مساومة متزايدة؛ بل إن الفرد في ظل هذه القاعدة يتمتع بوضع احتكاري يمكنه من فرض شروط المساومة المتعلقة بموافقة علي القرار الجماعي المقترح.

وفي ضوء ما سبق يمكن أن نعبر ببياننا عن دالة نفقات اتخاذ القرار على النحو التالي:

شكل رقم (2)

منحنى نفقات اتخاذ القرار الحكومي

وهو ما يعبر عنه جبرياً كالآتي:

$$ت س = د (ع) (1)$$

حيث تمثل ت س القيمة الحالية للنفقات التي يتحملها الفرد س عندما يشارك في اتخاذ القرارات الجماعية.

ويتبين مما سبق أننا بصدد وجود طائفتين من النفقات تتداخل كل منهما مع الأخرى وتستلزم كل منهما قاعدة تصويت متعارضة مع الأخرى: الإجماع أو

الديكتاتورية. ولذا فإن الحل الأمثل لا يكمن في تبني إحدي هاتين القاعدتين، وإنما في اختيار موقف وسط بينهما، يتيح تقليل النفقات الإجمالية المتعلقة باتخاذ القرار- وهي ما يسميها بوكنان وتولوك "نفقات الاعتماد المتبادل" interdependence costs إلى أدنى حد ممكن.

ويظهر الشكل رقم (3) منحنى نفقات الاعتماد المتبادل الذي يشكل مجموع منحني النفقات الخارجية ونفقات اتخاذ القرار.

الشكل رقم (3)

منحنى نفقات الاعتماد المتبادل

عدد الافراد اللازم موافقتهم لاتخاذ القرار الجماعي

ويتبين من الشكل السابق أنه بالنسبة لكل فرد، فإن قاعدة التصويت المثلي تتحدد في أدنى نقطة في منحنى النفقة الكلية للاعتماد المتبادل، وهي النقطة التي تستلزم الحصول على موافقة العدد ك من إجمالي الأفراد ع الذين يشكلون الجماعة. ويبقى من الضروري لتقرير قاعدة التصويت المثلي تحديد أين تقع ك في المسافة بين ترك سلطة اتخاذ القرار لفرد واحد (الديكتاتورية التي ترمز إليها م في الشكل رقم 3) وجعل سلطة اتخاذ القرار في يد جميع أفراد الجماعة (قاعدة الإجماع التي ترمز إليها ع في الشكل ذاته).

ويقود التحليل السابق إلى إظهار نقطة الضعف الرئيسية في قاعدة الإجماع، وهي ارتفاع نفقات اتخاذ القرار. فإذا كانت قاعدة الإجماع تضمن المساواة بين النفقات والمزايا الحدية لنشاط الجماعة (الدولة) بالنسبة لكل فرد، وهو ما يشكل وضعاً مثالياً، فإنها في الوقت ذاته تتسبب في ظهور نفقات أخرى تتصل بظاهرة المساومة اللازمة لاتخاذ القرار عندما يكون من الضروري الحصول على موافقة جميع أفراد الجماعة؛ ولذا تبدو قاعدة الأغلبية أكثر كفاءة لأنها تقلل النفقة الكلية للاعتماد المتبادل؛ فالزيادة في النفقات الخارجية التي يفرضها التخلي عن قاعدة الإجماع يتم تعويضها غالباً عن طريق تخفيض نفقات المساومة المرتبطة بعملية اتخاذ القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق الإجماع يؤدي من الناحية الواقعية إلى شلل شبه مطلق في آليات العمل الجماعي، لأن الحصول على موافقة جميع أفراد الجماعة بشأن القرارات التي تهم مصالحها أمر يكاد يكون مستحيلًا، لاسيما في المجتمعات الكبيرة المعاصرة؛ ولذا نجد أن فيكسيل ومن بعده بوكنان وتولوك يقرون بأنه من الواقعي ارتضاء قاعدة "شبه الإجماع" *quasi unanimité* أو "الأغلبية المؤهلة" *majorité qualifié* أو "الأغلبية المدعومة" *majorité renforcé* بدلا من التمسك بقاعدة الإجماع؛ ولكن يلزم تحديد المقصود فعلا بهذه القاعدة الجديدة. يري جوردون تولوك في هذا الخصوص أن وقوع النقطة الدنيا في منحنى النفقة الكلية (ك في شكل رقم 3) التي تمثل قاعدة التصويت المثلي عند نسبة ال 51% التي تشكل الأغلبية البسيطة سوف يكون مجرد مصادفة؛ فالأكثر توقعا - وهو ما تحرص عليه بالفعل معظم الدساتير بشأن القضايا الأساسية - هو تطلب نسبة تصويت تتجاوز الأغلبية البسيطة (علي سبيل المثال أكثر من 60% في الشكل رقم 3) ⁽¹¹⁾.

¹¹ انظر : TULLOCK (G) : [1978], P. 53-58

غير أننا بصورة عامة لا نجد في الأدب الاقتصادي الحديث محاولات جديدة لتحديد أدق لقاعدة التصويت المشار إليها، وإنما يكتفي بالإشارة – كما فعل تولوك – إلى اعتبار أن الأغلبية التي تتجاوز الأغلبية البسيطة (أكثر من 50% من الأصوات) تعد أغلبية مؤهلة أو مدعومة ترتفع مزاياها – من وجهة النظر الفردية – كلما ابتعدت عن نسبة الـ 50% واقتربت من نسبة الـ 100%. فأغلبية الـ 4/3 تفوق أغلبية الـ 3/2 التي تفوق بدورها أغلبية الـ 5/3 وهكذا..؛ فالميزة الرئيسية في قاعدة الأغلبية المؤهلة هي أنها "أقرب من الأغلبية البسيطة لعملية اتخاذ القرار في السوق وأنها تحمي بشكل أفضل "فردانية" individualism أعضاء الجماعة⁽¹²⁾.

ومن الواضح أن هذا الاتجاه إنما يعبر عن نظرة فلسفية معينة للحياة الاجتماعية والسياسية؛ فالجماعة مجرد تجمع اختياري للأفراد الذين يتحدثون لإشباع حاجاتهم بطريقة مشتركة. وحيث إن هذا التجمع اختياري، فإنه من حق كل فرد أن يحتفظ بالحق في حماية مصالحه الخاصة من الضرر الذي قد يصيبها من قبل الأعضاء الآخرين في الجماعة. ويتم ذلك من خلال إعطاء الحق لكل فرد – في ظل قاعدة الإجماع – لأن يعترض علي أي اقتراح يتعارض مع مصالحه. والأسلوب السياسي الوحيد للتوصل إلي حل وسط يرتضيه الجميع هو المناقشة والإقناع والمساومة الاختيارية بين الأفراد من أجل الوصول إلى حل وسط يرتضيه الجميع. وإذا كان تطبيق قاعدة الإجماع يشكل صعوبة بسبب النفقة العالية للوقت والمساومات اللازمة لاتخاذ القرار، فإن الحرص علي حماية فردانية أعضاء الجماعة – ومن ثم تقليل النفقات الخارجية التي تصيب كل فرد فيها علي حدة – يتطلب تطبيق قاعدة تصويت قريبة من قاعدة الإجماع. وهذه النظرة للمجتمع وآليات اتخاذ القرار الجماعي تختلف عن نظرة التيار الرئيسي لعلماء السياسة و الاقتصاد الذي يحبذ الأخذ بقاعدة الأغلبية.

2.1 قاعدة الأغلبية:

يقتضي تناول قاعدة الأغلبية بيان مضمونها وأساسها من ناحية والتعرض لأهم الظواهر المرتبطة بها مثل الأغلبية الدورية والمساومات الانتخابية من ناحية أخرى.

1.2.1 مضمون وأساس قاعدة الأغلبية:

المقصود بقاعدة الأغلبية هو اعتبار القرار أو المرشح الذي يحظى بموافقة القسم الأكبر من جماعة معينة ملزماً لكافة أعضاء هذه الجماعة بمن فيهم هؤلاء الذين

اعترضوا عليه. وفي تاريخ الفكر السياسي نجد أن جان جاك روسو J.J.ROUSSEAU يقبل بمبدأ الأغلبية، بشرط أن يسبق ذلك انضمام المواطنين جميعا باختيارهم إلي عقد اجتماعي *contrat social*، وتوقيعهم بالإجماع علي ميثاق اجتماعي *pacte social*، يضع فيه كل فرد شخصه وقوته تحت لواء الإدارة العليا *suprême direction* للإرادة الجماعية *volonté générale* ويصبح جزءا لا يتجزأ من المجموع¹³. وفي السنوات الأخيرة يتجه عدد متزايد من الاقتصاديين، على رأسهم جيمس بوكنان، للمناداة بأن يقر أفراد المجتمع بالتراضي، دستوراً يحدد القواعد الأساسية والخطوط العريضة للسياسات العامة للأمة بما فيها الخيارات الاقتصادية الرئيسية. ويكون هذا الدستور ملزماً للأغليات التي تشكل الحكومات خلال فترة زمنية معينة¹⁴. ويجد بوكنان في ذلك حلاً توفيقياً بين ما أثبتته فيكسيل من ارتباط الكفاءة المثلي بتطبيق قاعدة الإجماع والصعوبات العملية التي تحد من إمكانية تطبيق هذه القاعدة بشكل يومي¹⁵.

وفي ظل الأفكار السابقة، فإن الأغلبية تستند إلي شرعية مصدرها إجماع سابق عليها؛ فهي محكومة بالإطار العام الذي رسمه هذا الإجماع وإن تميزت بسرعة وانخفاض نفقات اتخاذ القرار. وهنا تبدو قاعدة الأغلبية مجرد بديل محدود ومقيد للقاعدة الأصلية في التعبير عن الإرادة الجماعية، أي قاعدة الإجماع. ومع ذلك فكما يلاحظ ريتشارد موسجراف R.MUSGRAVE فإن استقرار الحياة السياسية المعاصرة القائمة على اتخاذ القرارات بالأغلبية يظهر أن نتائج اعتماد هذه القاعدة في التصويت مرضية إلى حد بعيد¹⁶.

وقد أثبت بلاك D.BLACK أن اختيار قاعدة الأغلبية يكون مرضياً في حالة وجود ترتيب لتفضيلات شخصية أحادية القمة *singlepeaked ; unimodaux* ، وهي وفقاً له الحالة الأكثر شيوعاً. ويمكن توضيح هذه النظرية من خلال الشكل رقم (4)¹⁷.

ROUSSEAU (J.J.): [1971], P. 116¹³

¹⁴ انظر على سبيل المثال:

BUCHANAN (J.): [1987], P.243 – 250

BUCHANAN (J.): [1988], P. 135 - 139

¹⁵ انظر على وجه الخصوص:

BUCHANAN (J.): [1987], P.246 – 248

MUSGRAVE (R.): [1959], P.125¹⁶

BLACK (D.): [1958], P. 15¹⁷

شكل رقم (4)

التوازن في ظل قاعدة الأغلبية

وفقا لهذا الشكل فان النقطة O_3 تمثل وضع التوازن. فلو قمنا على سبيل المثال باختيار النقطة O_4 فسوف يكون هناك في ناحية ثلاثة أشخاص يرغبون في اختيار اقتراح أكثر ضعفاً، وفي ناحية أخرى شخص واحد يرغب في اقتراح أكثر قوة، بينما في ظل اختيار النقطة O_3 سوف يكون هناك شخصان في كل جانب. ومن المتوقع أن يتفق أنصار الحلين O_2 و O_4 على القبول بالوضع O_3 دون تضحية كبيرة من جانب أي منهما. ومن ثم فإن النقطة O_3 تكون النقطة المفضلة من قبل الأغلبية. ولذا يؤكد بلاك أن قاعدة الأغلبية تقود إلى تحديد وضع أمثل وسيط يشكل البديل المفضل للفرد الذي يميل بفطرته إلى الاقتراب من الموقف الوسط لمجموع المشاركين في اتخاذ القرار.

غير أن نظرية بلاك قد تعرضت لنقد العديد من الاقتصاديين لأنها تقوم على بعد واحد، وتفترض أن الناخب مستقر على خيار وحيد، وأنه لا يسلك في تعبيره عن هذا الخيار سلوكاً استراتيجياً يظهر فيه غير ما يبطن، فضلاً عن أن هذه النظرية تفترض دائماً أن عدد الناخبين فردياً وليس مزدوجاً حتى يتسنى تحديد الخيار الأوسط.

والواقع أن قاعدة الأغلبية رغم ما يترتب عليها من مزايا خاصة فيما يتعلق بتخفيض النفقات وسرعة اتخاذ القرار، فإنها ترتبط بظواهر سياسية تثير الكثير من التحفظات مثل الأغلبية الدورية والمساومات الانتخابية.

2.2.1 ظاهرة الأغلبية الدورية:

لقد أشار الماركيز دي كوندرسيه Marquis de Condorcet منذ أكثر من مائتي عام إلى وجود ثمة تناقض ينشأ عن تطبيق قاعدة الأغلبية. ولتوضيح ذلك نفترض أن هناك ثلاثة ناخبين هم إبراهيم وعلي ومحمد، وأن هناك ثلاثة خيارات (أو مرشحين) يرمز إليها (أو إليهم) بالحروف أ و ب و ج، وأن هؤلاء الناخبين سوف يرتبون خياراتهم (أو مرشحيهم) على النحو التالي:

إبراهيم أ ب ج

علي ب ج أ

محمد ج أ ب

في ظل هذا الافتراض نلاحظ أنه إذا قارنا علي التوالي بين كل اثنين من الخيارات المعروضة (أ في مقابل ب و ب في مقابل ج و ج في مقابل أ) فإن إبراهيم يفضل أ على ب، وعلي يفضل ب على ج، علي حين يفضل محمد ج على أ. وعلي المستوي الجماعي لا توجد إمكانية لاتخاذ قرار، لأن أغلبية الثلثين سوف تعترض على مثل هذا القرار. فعلى ومحمد سوف يعارضان الاقتراح أ الذي يفضله إبراهيم، وسوف يعارض إبراهيم ومحمد الاقتراح ب الذي يفضله علي، ونفس الشيء بالنسبة للاقتراح ج الذي يفضله محمد، حيث لن يسمح إبراهيم وعلي بتمريره.

ويطلق على هذه المعضلة "تناقض كوندرسيه" Condorcet Paradox. وقد قام الاقتصادي الأمريكي كينيث أرو K.ARROW بإبراز هذا التناقض وإثباته رياضياً ليؤكد أن تطبيق قاعدة الأغلبية لا يسمح وحده، بدون تدخل تحكيمي أو قيام مساومات بين الناخبين أو إجماع في الأصوات، بتحقيق التوازن والتوصل إلى حل ناجح لمشكلة اتخاذ القرار الجماعي. لقد أثبت ARROW في الواقع أن الشروط العامة التي تحكم قاعدة الأغلبية (وهي تعدد الناخبين والحرية في ترتيب أفضلية الخيارات والاستقلال في مواجهة الخيارات الخارجية وغياب الدكتاتورية والبحث عن ترتيب جماعي للتفضيلات يحقق الوضع الأمثل) متناقضة، ومن المستحيل أن

تتوافق جنباً إلى جنب إذا كانت الخيارات المعروضة علي الناخبين أكثر من اثنين.⁽¹⁸⁾

وللخروج من هذا المأزق فإنه تنشأ عادة سلسلة من المساومات والتحالفات بين الناخبين لتشكيل أغلبية فائزة، وهي تحالفات عادة ما تكون مؤقتة وغير مستقرة. ولتوضيح ذلك نفترض أن ناخبينا الثلاثة إبراهيم وعلي ومحمد يتعين عليهم اتخاذ قرار بشأن توزيع هبة مقدارها ألف جنيه على أساس قاعدة التصويت بالأغلبية. فإذا تمسك كل منهم بأن يستأثر لنفسه بالمبلغ الإجمالي للمنحة فلن يستطيع أحد منهم أن يحصل على الأغلبية، وسوف يستحيل صدور قرار جماعي بهذا الصدد. وإذا قبلوا بقسمة متساوية فلن يزيد نصيب أي منهم على الثلث. أما إذا اتفق إبراهيم وعلي على تقسيم المنحة بينهما وهدما على أساس أن يحصل الأول على 60% والثاني على 40% ، فإن كلاهما يستفيد من هذا التحالف عند التصويت الذي يقود إلى إصدار قرار توزيع المنحة بأغلبية الثلثين. ولكن يمكن لمحمد أن يكسب كثيرا لو أقتع علي بأن يتحالف معه مقابل قسمة مبلغ المنحة بالتساوي بينهما ليحصل كل منهما على 50% من المبلغ الإجمالي.

غير أن "إبراهيم" يستطيع بدوره مساومة "علي" على التحالف معه بدلا من التحالف مع "محمد" مقابل أن يحصل هو على 45% وأن يترك لمحمد 55% مما يحقق مصلحة أكيدة للأخير بالمقارنة مع تحالفه السابق مع محمد، وهكذا دواليك. فلبي يمكن تطبيق قاعدة الأغلبية واقعيًا، لابد من أن نتوقع تخلي الناخبين عن خياراتهم الأولية، وسلوكهم سلوكا استراتيجيا قائما على المساومة والتحالف وتجارة الأصوات، لتحقيق أكبر نفع وأدنى ضرر من وراء صدور القرار الجماعي.

ويترتب على ذلك، خاصة في المسائل المتعلقة بإعادة توزيع الدخول والثروات أو حتى توزيع النفوذ، نشأة وتوالد دورات متوالية من التحالفات والتحالفات المضادة للحصول على الأغلبية؛ فهذه الأخيرة بطبيعتها دورية ومتغيرة وليست ثابتة. ولا شك في أن ظاهرة "الأغلبية الدورية" *majorité cyclique - cyclical majority* تنشأ أساسا بسبب التناقض في المصالح بين الناخبين، خاصة فيما يتعلق بمسائل إعادة التوزيع.

⁽¹⁸⁾ انظر : ARROW(K.): {1951}, chapter 7

ARROW(K.): {1975}, p. 77-106

و انظر أيضا عرضا رياضيا لهذه النظرية في :

SAMUELSON (P.): {1975}, P. 107-117

ATTALI (J.): {1981}, P. 63-68

التصويت. وقد تكون المساومة ضمنية، كأن تقدم إحدى الحكومات التي تنتمي لحزب يحوز أغلبية بسيطة في البرلمان مشروع قانون لتمويل برنامج للأشغال العامة متضمنا العديد من المشروعات في مناطق نفوذ أحد أحزاب الأقلية لإغرائه على التصويت بالموافقة على القانون الجديد.

و يوجه للمساومة الانتخابية الانتقاد وينظر إليها كسلوك غير أخلاقي وتحرمها القوانين في بعض الدول. ومع ذلك فهي سلوك شائع ومن المستحيل القضاء عليه طالما استمر الأخذ بقاعدة الأغلبية²⁰. وقد أظهرت الدراسات أنه في مسائل النفقات العامة وإعادة التوزيع تؤدي المتاجرة في الأصوات في كثير من الأحيان إلى زيادة أعباء الدولة وتجاوز النفقات للمنافع المترتبة على بعض المشروعات؛ فالنفقة الاجتماعية كثيرا ما تتجاوز المنفعة الاجتماعية الإجمالية عندما تجرى متاجرة في الأصوات لتمرير بعض القوانين أو التعديلات التشريعية، وهو ما لا يحقق الوضع الاجتماعي الأمثل. كذلك فإن المساومات الانتخابية وما يترتب عليها من تحالفات بين الأقليات تؤدي عادة إلى الإضرار بمصالح الأغلبية.²¹

ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تقود المساومة الانتخابية إلى نتائج اجتماعية أفضل من النتائج التي يقود إليها تطبيق قاعدة الأغلبية بدون مساومة، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة المسائل المعروضة من ناحية، وعلى قوة أو شدة intensity; intensité التصويت من ناحية أخرى. ولنوضح ذلك من خلال مثال نعود فيه إلى ناخبينا الثلاثة "إبراهيم" و"علي" و"محمد"، حيث نفترض أنهم يعبرون عن تفضيلاتهم إزاء اقتراحين مختلفين، وأنه يلزم تحقق أغلبية الناخبين لمرور أحد هذين الاقتراحين. وسوف لا نكتفي هنا بالتعبير عن موقف كل ناخب من حيث القبول أو الرفض، وإنما سوف نعبر كميا عن درجة تفضيله لكل اقتراح (أو بتعبير آخر: مقدار المنفعة التي يتوقع أن يحصل عليها من وراء تطبيق كل اقتراح).

²⁰ انظر : TULLOCK(G.): {1978}, P. 48-54
وانظر في شروط تحقق المتاجرة بالأصوات وتأثيرها على نتيجة التصويت : HAEFELE(E.): {1971}, P. 350

²¹ انظر على سبيل المثال :

RIKER(W.)& BRAHMS(S.): {1973}, P.1235-1247
TULLOCK(G.): {1959}, P. 571-579
SCHWARTZ(T.): {1975}, P. 101-109
BERNHOLZ(P.): {1974}, P. 49-61

الاقتراح (ب)

4-

4-

10

الاقتراح (أ)

إبراهيم 4-

علي 10

محمد 4-

في هذا المثال تظهر الأرقام مقدار التغيير في منفعة كل ناخب إذا تم إقرار كل اقتراح من الاقتراحين المعروضين. وهذا يعني أنه إذا لم ينجح أي اقتراح في الحصول على الأغلبية، فإنه لن تتغير منفعة أي ناخب. وإذا عرض كل اقتراح على حدة، فإنه لن يحوز الأغلبية، حيث سوف يوجد في كل مرة معارضين في مقابل مؤيد واحد. غير أنه توجد في حالة عرض الاقتراحين معا مصلحة لعلي ومحمد في أن يقايضا صوتيهما لتمرير الاقتراحين معا؛ فيصوت محمد لصالح علي عند عرض الاقتراح (أ) مقابل أن يصوت علي لصالح محمد عند عرض الاقتراح (ب). هذه النتيجة تحسن المنفعة الكلية لكل من علي ومحمد (+6) ولكنها تحسن أيضا المنفعة الكلية للجماعة المشكلة من الناخبين الثلاثة، بافتراض أن منفعة كل منهم قابلة للمقارنة مع منفعة الآخر. الواقع أن هذه المنفعة الكلية سوف تكون إيجابية في حالة تمرير الاقتراحين (+4)، على حين أنها في حالة عدم وجود مقايضة للأصوات ستكون سلبية (-4).

غير أن النتيجة السابقة مرهونة بأن يكون تعبير كل فرد عن تفضيلاته تعبيرا صادقا، وألا يكون سلوكه في ذلك قائما على حساب استراتيجي يظهر فيه غير ما يبطن. فالناخب يستطيع إذا غير من تفضيلاته التي يعلنها بشأن اقتراح معين أن يؤثر على تبني الجماعة لاقتراح آخر، ومن ثم يستطيع زيادة منفعته عن طريق إعطاء معلومات مزيفة عن درجة شدة أو قوة تفضيلاته أثناء المساومة السابقة على التصويت. والناخب إذ يفعل ذلك إنما يتوقع أن يسلك الناخب الآخر السلوك ذاته، الأمر الذي يجعل قياس المنفعة الحقيقية العائدة على كل ناخب من وراء مقايضة الأصوات مسألة معقدة وتكاد تكون مستحيلة.

ويعد التحكم في جدول الأعمال من الأمور التي تؤثر أيضا على المساومات الانتخابية، وما تفقد إليه من تغيير مستمر في شكل الأغلبية (ظاهرة الأغلبية الدورية)؛ فرييس الجمعية أو البرلمان يستطيع عن طريق التحكم و التلاعب في

الطريقة التي يتم بها ترتيب وعرض المسائل المعروضة للتصويت أن يؤثر إلى حد بعيد في نتيجة عمليات المساومة والتحالفات التي تنشأ عنها⁽²²⁾.

ومن الملفت للانتباه أن تحليل ظاهرة المساومة الانتخابية ظل حتى الآن نظريا، حيث لا يوجد في الأدب الاقتصادي محاولات لقياس هذه الظاهرة واقعا في الجمعيات الانتخابية والمجالس النيابية التي تطبق قاعدة الأغلبية؛ ولكن استثناء من ذلك قامت دراسة حديثة بتحليل اتجاهات التصويت في الكونجرس الأمريكي بشأن المسائل الزراعية، وخلصت من ذلك إلى أن المشرعين الأمريكيين يقيضون أصواتهم، وأن سلوك المساومة الانتخابية منتشر في الكونجرس ولجانه المختلفة، وأنه أكثر تأثيرا على نتيجة التصويت من الانتماء الأيدولوجي للمشرعين²³

وإزاء انتشار ظاهرتي المساومة الانتخابية والأغلبية الدورية وما يترتب عليهما من نتائج سلبية، خاصة الضرر الذي يصيب الأغلبية وعدم الاستقرار، فإن بعض علماء السياسة والاقتصاد قد اقترحوا نظاما انتخابية أخرى تتضمن تطويرا لقاعدة الأغلبية بصورتها الدارجة.

1.3 النظم الانتخابية البديلة:

يمكن التمييز بين فئتين رئيسيتين من النظم الانتخابية التي تقترح كبديل لنظام الأغلبية التقليدي: الفئة الأولى تتضمن نظام قائمة التمثيل النسبي والنظم القريبة منه، أما الفئة الثانية فتتضمن مجموعة من النظم المبتكرة التي تسعى للكشف عن التفضيلات الحقيقية للأفراد، وعلى الأخص قياس درجة شدة التصويت.

1.3.1 نظام القائمة النسبية:

أساس هذا النظام هو تجميع المرشحين في قوائم تتضمن كل منها عددا مساويا للعدد الكلي للمقاعد في الجمعية أو المجلس النيابي. ويصوت الناخب لصالح إحدى هذه القوائم. ويحسب عدد المرشحين الفائزين من كل قائمة عن طريق قسمة نسبة الأصوات التي حصلت عليها إلى إجمالي عدد المقاعد. ولهذا النظام عدة مزايا أبرزها أنه يعكس بصورة أصدق خيارات الناخبين والوزن النسبي الذي يمنحونه لسائر المرشحين. ولتوضيح ذلك نفترض أن مرشحي الحزب الرئيسي الذي يشكل

²² انظر : MUELLER(D.): {1982}, P. 51

²³ STRATMANN(T.): {1992}, P. 1169-1174

الأغلبية قد نجحوا في كافة الدوائر بحصول كل منهم على نسبة تتراوح بين 50% و55% من إجمالي عدد الأصوات.

في هذه الحالة ووفقا لقاعدة الأغلبية التقليدية سوف يحتل ممثلو هذا الحزب كافة مقاعد المجلس النيابي، ولن يكون للمعارضة أي وجود في هذا المجلس، رغم أنها حازت على نسبة مئوية تراوحت بين 45% و49% من إجمالي الأصوات. أما في نظام القوائم النسبية، فإن كل قائمة سوف تحتل المقاعد التي تتناسب فقط مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها، مما يسمح بوجود أقلية نيابية تعبر عن آراء الناخبين الذين صوتوا لصالحها. لذلك فإنه من وجهة نظر الاقتصاديين الذين يفضلون قاعدة الإجماع، مثل فيكسيل، فإن نظام التصويت النسبي يعد الأقرب إلى الوضع الأمثل، لأنه يحتفظ للأقلية بمكنة التعبير عن آرائها في الجمعية أو المجلس النيابي بما يعادل وزنها النسبي؛ ومن ثم يقلل مخاطر النفقات الخارجية.

الواقع أنه في ظل نظام القوائم النسبية لا توجد قائمة منتصرة كليا وأخرى مهزومة تماما، وإنما مجرد تفاوت في الحصول على تأييد الناخبين. ويمكننا أن نضيف إلى مزايا هذا النظام أنه يؤدي إلى اختفاء مفهوم السلوك الاستراتيجي لدى الناخبين، لأن كلا منهم يدرك أن لصوته قيمة، لكونه سيؤثر في النتيجة النهائية لتوزيع المقاعد بين القوائم؛ ومن ثم لن تجديه كثيرا المضاربة بصوته في ظل توقعاته للسلوك الانتخابي الذي ينتهجه بقية الناخبين.

ورغم المزايا السابقة فإن نظام التمثيل النسبي يعيبه أنه يقوي سلطة الأحزاب، لأنها تتحكم في تشكيل القوائم وترتيب المرشحين فيها؛ وبالتالي فإنه يضعف إلى حد بعيد الصلة المباشرة التي تربط النائب بالناخبين الذين صوتوا لصالحه، ويجعل ولاء النواب ينصرف أساسا إلى قيادات الأحزاب دون جماهير الناخبين. كذلك فإن هذا النظام يقود عملا إلى توزيع المقاعد النيابية على مجموعة واسعة من الأحزاب بدون أغلبية صريحة لأي منها، ومن ثم لا يكون من السهل تشكيل حكومة تحظى بتأييد أغلبية النواب. وإذا ما تم إقامة تحالف بين أحزاب الأقلية لتشكيل وتأييد مثل هذه الحكومة، فإنه سرعان ما ينهار وتسقط الحكومة أو تعجز عن صياغة برنامج حكم مستقر ومتناسق يحظى برضاء كافة هذه الأحزاب؛ ولذا فإن التطبيقات العملية لهذا النظام في أوروبا وغيرها قد أظهرت مساوئه التي يمكن اختصارها في ثلاثة أمور: قيادات حزبية مهيمنة، برلمانات منقسمة، وحكومات ضعيفة.

1.3.2. النظم الساعية لقياس درجة قوة تفضيلات الناخبين:

تعددت اقتراحات المفكرين والاقتصاديين الداعية للأخذ بنظم انتخابية أكثر كفاءة من نظام الأغلبية التقليدي في الكشف عن التفضيلات الحقيقية للناخبين. وسوف نكتفي في هذا الإطار بعرض مختصر لثلاثة من هذه النظم المقترحة.

1.3.1. اقتراح بوردا ودو لابلاس :

اقترح المفكر الفرنسي جان شارل بوردا J.Ch. BORDA في عام 1781م نظاما اقتراعيًا قائمًا على منح الناخب للمرشحين (أو الاقتراحات) درجة تتراوح بين 1 و 5 وفقًا للترتيب الآتي:

- المرشح الذي يأتي في مقدمة تفضيلات الناخب يحصل على درجة مقدارها م (أو 5 درجات في حالة وجود 5 مرشحين)
- المرشح الذي يأتي في المرتبة الثانية من تفضيلات الناخب يحصل على م - 1 (أو 4 درجات في حالة وجود 5 مرشحين)، وهكذا.
- المرشح الذي يأتي في المرتبة الأخيرة من هذه التفضيلات يحصل على درجة واحدة.

وبعد ذلك يتم تجميع النقاط التي حصل عليها كل مرشح لدى جميع الناخبين ويعلن فوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من النقاط.

وهذا الاقتراح شبيهه بآخر اقترحه الماركيز دو لابلاس Marquis de Laplace وفيه يعطي الناخب للمرشح الذي يضعه في المرتبة الأخيرة نقطة واحدة في حين يعطي للمرشح الذي يضعه في المرتبة قبل الأخيرة نقطتان وهكذا..، إلى أن يعطى للمرشح الذي يأتي في المقدمة أكبر عدد من النقاط. وبحساب إجمالي النقاط لكافة المرشحين بعد فرز أصوات كل الناخبين يعلن فوز المرشح الذي جمع أكبر عدد من الأصوات.⁽²⁴⁾

ولكي نظهر الفارق من الناحية العملية بين نظام الأغلبية والنظام المقترح هنا، فإننا سوف نفترض أن هناك 5 ناخبين و3 مرشحين هم (أ) و(ب) و(ج)، وأن كل ناخب سيقوم بترتيب المرشحين من حيث درجة تفضيله لهم على النحو الآتي:

²⁴ انظر : BLACK(D.): {1958}, P. 156-159; 178-182
ARROW(K.): {1975}, P.78-80

الناخب الأول	الناخب الثاني	الناخب الثالث	الناخب الرابع	الناخب الخامس
أ	أ	أ	ب	ب
ب	ب	ب	ج	ج
ج	ج	ج	أ	أ

وفقا لقاعدة الأغلبية، فإنه بمقدور الناخبين الثلاثة الأوائل فرض اختيارهم على الناخبين الآخرين، فيفوز (أ) رغم أنه يأتي في المرتبة الأخيرة في تفضيلات الناخبين الآخرين. أما وفقا لاقتراحي بوردا ودو لابلاس فإن المرشح ب هو الذي يفوز، لأنه يحصل على أكبر عدد من النقاط (12 نقطة مقابل 11 نقطة يحصل عليها أ ، و7 نقاط يحصل عليها ج)؛ ويمثل من ثم الاختيار الوسط لمجموع الناخبين.

1. 2. 3. 2. نظام التصويت بالنقاط:

يجد هذا النظام فكرته الجوهرية في اقتراحي بوردا ودولابلاس، ولكنه أكثر مدى منهما في السعي لقياس تفضيلات الناخبين. ويتمثل مضمون نظام التصويت بالنقاط Point Voting ; vote par points في منح كل ناخب عددا معينا من النقاط وترك الحرية له لتوزيعها على المرشحين المختلفين (أو الاقتراحات المختلفة) كيفما شاء. وميزة هذا النظام في رأى ريتشارد موسجراف أنه أفضل وسيلة متاحة عمليا للتعرف على الخيارات الحقيقية للناخبين.⁽²⁵⁾

غير أن ذلك يفترض بطبيعة الحال أن تعبير هؤلاء عن خياراتهم عن طريق التصويت بالنقاط صادق وخال من السلوك الاستراتيجي، كما أنه يفترض أن الناخبين يملكون القدرة على التعبير عن خياراتهم كليا والتحديد الدقيق لعدد النقاط التي يستحقها كل مرشح. ومن الجلي أن تطبيق ذلك سوف يكون من الصعوبة بمكان بالنسبة للناخبين الذين يتمتعون بوعي كبير وثقافة واسعة ورشادة في السلوك، فمآذا عن غالبية الناخبين الذين لا يتمتعون بهذه الخصائص؟ ولذا فإن فرصة التطبيق العملي لهذا النظام ضيقة للغاية ومحصورة في التصويت في جمعيات انتخابية ذات نوعية خاصة.

1. 2. 3. 3. التصويت المرتبط بالدفع:

تتمثل هذه الفكرة التي تسمى "عملية الكشف عن الطلب" Demand Revealing Process في ربط التصويت بالاستعداد لدفع ضريبة معينة؛ فالهدف

هنا هو الحصول على معلومات صادقة عن تفضيلات الأفراد الحقيقية بالنسبة للاقتراحات المعروضة وقياس درجة عمق هذه التفضيلات. وكما أشرنا سابقاً فإنه في طرق التصويت المعتادة لا يكشف الفرد إلا عن معلومات محدودة جداً عن طبيعة تفضيلاته، حيث يحدد فقط من هو المرشح أو ما هو الاقتراح الذي يفضله أكثر من غيره، دون أن يستطيع بيان الدرجة التي يفضلها، مقارنة بالمرشحين الآخرين أو بالمقترحات الأخرى.

أما في هذا الاقتراح الذي صاغه نيكولاس تيدمان وجوردون تولوك، فإن التصويت مرتبط بدفع ضريبة معينة، مما يجعل بالإمكان التعرف تقريباً على منحى طلب الفرد- ومن ثم منحى طلب الجماعة ككل- على السلع العامة. وفقاً لفكرة التصويت المرتبط بالدفع يطلب من كل فرد أن يحدد "التمن" الذي يكون مستعداً لدفعه لتأمين حصول الجماعة التي ينتمي إليها على الحل solution (أو الخدمة) الذي يقبله أكثر من غيره، وبعدها يتم جمع كافة الإجابات، واعتبار الحل الذي حصل على "التمن الكلي" الأكثر ارتفاعاً هو الفائز. وفي الوقت ذاته يتم حساب الأثر الذي كان يمكن أن يترتب على النتيجة النهائية فيما لو امتنع أي من الناخبين عن إبداء تفضيلاته؛ فإذا تبين أن إبداء الناخب لتفضيلاته الكمية قد أدى لتبدل النتيجة مقارنة بحالة امتناعه عن التصويت، فإنه يتم مطالبته بدفع ضريبة يتم حسابها في ضوء الفارق الذي يوجد بين القيمتين (القيمة التي حسبت في ضوء إبدائه لتفضيلاته أثناء التصويت والقيمة التي حسبت بدون تصويته).⁽²⁶⁾

والميزة الرئيسية في هذا الاقتراح هو أنه يحد من السلوك الاستراتيجي الذي قد يلجأ إليه الأفراد عند كشفهم لتفضيلاتهم، لأن هناك عبئاً مالياً يتحملونه عند الإعلان عن أي تفضيل غير حقيقي. كذلك فإنه يقود إلى تعزيز كفاءة السياسات الجماعية، لأنه يمنح المواطنين الكمية والنوعية من السلع العامة التي تكون أكثر اقتراباً من الهيكل الحقيقي لحاجاتهم وتفضيلاتهم. ولكن يعيب هذا الاقتراح كما هو الشأن بالنسبة للاقتراحين السابقين صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، وأن مثل هذا التطبيق سوف يقتصر بالضرورة على بعض المقترحات ذات الطبيعة الخاصة والمحدودة. ومن ذلك على سبيل المثال تصويت السكان المحليين على اقتراحات بمشروعات عامة يتحملون مباشرة العبء الكلي أو الجزئي لتمويلها.

المطلب الثاني

تحليل سلوك الناخبين والمرشحين في مرحلة ما قبل الانتخابات

في إطار هذا المطلب سوف نتناول على التوالي الخطوط العامة للتحليل الاقتصادي لسلوك كل من الناخبين والمرشحين في الفترة السابقة مباشرة على إجراء الانتخابات وأثناء إجرائها.

2.1. تحليل سلوك الناخبين:

لاشك في أن تأثير تصويت أي ناخب بمفرده على نتيجة الاقتراع سوف يكون هامشيا للغاية؛ فاحتمال أن يؤدي هذا التصويت وحده إلى تغيير نتيجة الاقتراع وفوز مرشح بدلا من آخر هو احتمال ضئيل تماما. ومن هنا يثير الاقتصاديون مسألة "مفارقة التصويت" voting paradox؛ فالسلوك الرشيد rational من جانب الناخب الفرد يقتضي منه أن يمتنع عن الذهاب إلى مقر الاقتراع، لأن ذلك الامتناع سوف يجنبه على الأقل نفقة الانتقال وخسارة الوقت، خاصة وأن ذهابه للإدلاء بصوته لن يؤثر في الأغلب على نتيجة الاقتراع.

ورغم ذلك، فإننا نجد نسبة كبيرة من الناخبين تحرص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتها، رغم عدم إلزامها قانونا في بلاد عديدة بالمشاركة في التصويت. وفي ضوء هذه المفارقة، فإنه يجب الاعتراف بأن فرضية "رشادة السلوك" لا تكفي وحدها لتفسير هذه الظاهرة؛ إذ أن هناك دوافع عديدة تقود الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وهي دوافع للأسف لم ينجح الاقتصاديون وعلماء السياسة بعد في تحديدها وقياسها بدقة على نحو يبسر إجلاء "مفارقة التصويت".

ومع ذلك فإن الاقتصاديين قد اهتموا بتحليل جانبيين من سلوك الناخبين هما جمعهم للمعلومات ومشاركتهم المباشرة في التصويت. ويمكن عرض دالة قرار الناخب على النحو الآتي²⁷:

$$\text{ش} = \text{زل} - \text{ن} + \text{خ}$$

حيث ش = مشاركة الناخب التي تشمل جمع المعلومات والذهاب إلى التصويت.

ز = المزاي المحتملة لهذه المشاركة.

ل = احتمال أن تتحقق هذه المزاي في حالة قيام الناخب فعلا بالمشاركة.

ن = نفقة مشاركة الناخب.

خ = المزاي الخاصة الإضافية التي قد يتحصل عليها الناخب من وراء هذه المشاركة.

وتتراوح قيمة (ش) التي تمثل المشاركة في التصويت بين صفر (الغياب) وواحد (التصويت).

ويمكن لـ (ش) أن تكون أيضا متغيرا مستمرا يقيس الوقت و(أو) حجم الموارد المخصصة لجمع المعلومات عن المرشحين والبحث عن مقر لجنة الاقتراع.

وتمثل (ز) المزاي المحتملة للتوصل إلى أفضل المرشحين والعمل على إنجازه، بينما تمثل (ل) احتمال أن يكون لتصويت هذا الناخب تأثير حاسم على نتيجة الاقتراع. وتعتبر (ن) عن نفقة جمع المعلومات المتصلة بعملية الانتخاب ومشاركة الناخب فيها. ولا يجب إغفال المتغير (خ) - خاصة في دول العالم الثالث- حيث يعبر عن المزاي الإضافية التي يحصل عليها الناخب من وراء مشاركته في الاقتراع، ومثالها الدخل المادي الذي قد يحصل عليه لنفسه من أحد المرشحين (مكافأة نقدية مقابل التصويت لصالح المرشح) أو لجماعته المحلية (التصويت مقابل الحصول على وعد ببناء مدرسة أو مستشفى في قرية الناخب أو رصف طريق يخدمها، وذلك سواء على نفقة المرشح الشخصية أو على نفقة الدولة) أو لفنائه الوظيفية أو المهنية (التصويت للمرشح الذي يعد برفع رواتب الموظفين أو تخفيض الضرائب على المهنيين.. الخ).

وفي رأينا أن أكثر المتغيرات السابقة تأثيرا على مشاركة الناخب هي (ل) و(ن) و(خ)؛ فإذا أدرك الناخب أن صوته سوف يكون مؤثرا على نتيجة الاقتراع، فسيزيد حافز المشاركة عنده. وعلى العكس، فإن زيادة نفقات المشاركة ستدفعه إلى التقاعس والغياب عن المشاركة، ما لم توجد مزاي مادية إضافية يتحصل عليها من وراء هذه المشاركة. ولعل هذا يفسر ما تظهره الإحصائيات من ارتفاع نسبة مشاركة المثقفين والموظفين وأصحاب الدخول المرتفعة في عمليات الاقتراع مقارنة بغيرهم من السكان. الحقيقة أن هؤلاء يهتمون بجمع المعلومات عن المرشحين وتحليل اتجاهاتهم، وهم يملكون سعة ومرونة في وقتهم تيسر عليهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بأدنى

نفقة ممكنة، كما أنهم يشكلون جماعات ضاغطة تستطيع أن تنتزع وعودا بالحصول على مكاسب مادية واجتماعية مقابل التصويت لصالح بعض المرشحين.⁽²⁸⁾

2.2. تحليل سلوك المرشحين:

يتطلب تحليل سلوك المرشحين التعرض بإيجاز لأربع نقاط رئيسية: برنامج المرشح، نظرية الناخب الوسط، التحالفات الانتخابية، ونفقات الدعاية.

2.2.1. برنامج المرشح:

يسعى أي مرشح إلى جذب أكبر عدد من الناخبين للتصويت إلى صالحه، وهو ما يتضمن بطبيعة الحال خطوتين: الأولى هي تحفيز الناخب على الذهاب للإدلاء بصوته في اللجان الانتخابية، والثانية هي إقناع الناخب بأن يكون تصويته لصالح هذا المرشح دون غيره من المرشحين. والواقع أن الناخب لن يذهب للإدلاء بصوته ما لم يوجد اختلاف بين برامج المرشحين؛ فلو تماثلت هذه البرامج لما كانت هناك أدنى مصلحة للناخب لأن يكبد نفسه مشقة الذهاب إلى مقر اللجنة الانتخابية. ولكن المرشح لا يستطيع أن يضع برنامجا متميزا تماما عن غيره من المرشحين وإلا وجد نفسه بعيدا عن اهتمام غالبية الناخبين؛ فلكى يحصل المرشح على أكبر عدد من الأصوات يتعين عليه أن يضع برنامجا يرضي هذه الغالبية. وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى أن تتجه برامج المرشحين عادة إلى التشابه وربما التماثل. وهذه البرامج تكون إلى حد كبير براقية، ولكنها في الوقت ذاته غامضة وذات عمومية شديدة.

ويعزز اتجاه المرشحين لاختيار برامج غامضة وعامة ضعف حرص الناخبين على الحصول على المعلومات المتعلقة بالحملة الانتخابية وبرامج المرشحين؛ فمعظم الناخبين يشكلون رأيهم بشأن المرشحين اعتمادا على المعلومات العامة التي تصل إليهم عن طريق أجهزة الاعلام أو الأصدقاء أو زملاء العمل أو الدعاية الانتخابية. ولذا يعتني المرشحون بخلق صورة جذابة لهم *image de marque* بدءا من التركيز على قضايا عامة لا يختلف عليها معظم الناس يكون محورها الوطن، الأخلاق، الأسرة، محاربة الفقر، أو تحقيق التنمية. ومن خلال طرح هذه القضايا

²⁸ انظر في تقدير أهمية كل المتغيرات المشار إليها في التأثير على مشاركة الناخبين في بعض الدول الغربية الدراسات التطبيقية الآتية:

ASHENFELTER (O.) & KELLEY (S.): {1975}, P. 695-733
BARZELY (Y.)&SILBERBERG (E.): {1973}, P. 51-58
RIKER (W.)&ORDESHOOK(P.): {1968},P.25-42
SILBERMAN (J.)&DURDEN(G.): {1975}, P.101-108
TOLLISON (R.), CRAIN (D.) & PAULTER (P.):{1975}, P.43-49

يستطيع المرشح أن يجذب الناخبين للتصويت لصالحه دون أن يتحمل نفقة عالية، لأن معظم المواطنين يجمعون على أهمية هذه القضايا، وذلك مهما اختلف ثقافتهم أو انتماءاتهم الحزبية أو المهنية أو المحلية. ولكي لا يتماثل برنامج المرشح مع البرامج الأخرى، فإنه سوف يحرص مع ذلك على التميز من خلال طرح مسائل أخرى جانبية ترضي على وجه الخصوص بعض فئات الناخبين؛ وهي تمس عادة إعادة توزيع الدخل من خلال النفقات العامة والضرائب بين الشرائح أو الفئات أو الأقاليم المختلفة. وفي كل الأحوال فإن الانشغال الرئيسي لبرنامج المرشح سيتمثل دائما في عكس اهتمامات وتفضيلات الناخب الوسط.

2.2.2. نظرية الناخب الوسط:

كان هارولد هوتلنج H. HOTELLING هو أول من قدم في عام 1929²⁹ نظرية الناخب الوسط median voter – votant médian ، التي أبرزها من جديد في عام 1975 انتوني داونز³⁰ A.DOWNS. وتقوم هذه النظرية على محاكاة الفكرة الاقتصادية للمنافسة المكانية spatial competition⁽³¹⁾. ومضمون هذه النظرية أنه في نظام سياسي يأخذ بقاعدة الأغلبية ويتشكل من حزبين فقط، فإن هذين الحزبين سوف يقترحان على الأرجح برنامجين متقاربين ومتوافقين مع تفضيلات الناخب الوسط. فإذا وصف أحد البرنامجين بأنه يساري (ليبرالي وفقا للمفهوم الانجلوسكسوني) والآخر يميني (محافظ وفقا للمفهوم الانجلوسكسوني) فإن الفرد القادر على إنجاح واحد من هذين البرنامجين هو ذلك الذي يقع في وسط التوزيع (بافتراض أن 50% من الناخبين يرغبون في إنجاح البرنامج اليساري وأن الـ 50% الآخرين يرغبون في إنجاح البرنامج اليميني).

ويمكن توضيح الفكرة السابقة بيانيا من خلال الشكل رقم 5⁽³²⁾؛ فالفرض الأساسي هنا هو أن لكل ناخب موقف مفضل من القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية، وأنه يرغب في أن يتبنى المرشح الذي يؤيده هذا الموقف. وبقدر ابتعاد هذا المرشح عن الموقف الذي يتبناه الناخب بقدر ما تقل فرصته في الحصول على صوت هذا الناخب. ويظهر الشكل توزيعا لتواتر المواقف المفضلة للمرشحين، فإذا كان الناخبون سيصوتون لصالح المرشح الأقرب للموقف الذي يؤيدونه فإن (ل)

²⁹ HOTELLING (H.): {1929}, P.41-57

³⁰ DOWNS (A.): {1957}, chapters 11-14

³¹ انظر في عرض هذه الفكرة على سبيل المثال: DEARDEN (J.): {1991}, P. 119-130

³² انظر: MUELLER(D.):{1982}, P.87

سيحصل على كافة أصوات الناخبين الذين يقعون على يسار (ك) (النقطة الوسط في الجزء ل ر) على حين يحصل (ر) على أصوات كافة الناخبين الواقعين على يمين (ك). فإذا افترضنا أن (ل) و(ر) هما موقفين للمرشحين (ل) و(ر)، فإن الأخير هو الذي ينجح، ولكن (ل) يستطيع دائما زيادة عدد الأصوات التي يحصل عليها إذا طور برنامجه الانتخابي ليتجه أكثر نحو برنامج (ر)، مما يمكنه من دفع (ك) نحو اليمين (الوضع م) ويمكن بالطبع ل(ر) أن يفعل الشيء ذاته. وهكذا فإن كلا المرشحين يكون مدفوعا للاتجاه نحو الموقف الذي يرضي الناخب الوسط (الموقف م).

يتبين من العرض السابق أنه يفترض أن فرصة كل مرشح في النجاح تتوقف على مدى قدرته على الجري وراء أصوات منافسة، مما يؤدي إلى اتجاه المرشح ومنافسه معا إلى موقف وسط من كافة المسائل المطروحة في الحملة الانتخابية. ومدلول ذلك أنه في الديمقراطيات القائمة على نظام الحزبين لا يوجد في واقع الأمر اختلاف جوهري بين البرامج الحزبية المقترحة، فكلها تعبر عن اهتمامات وتفضيلات الناخب الوسط. فإذا كان الحزب يفضل أن يفوز بدلا من أن يهزم ومن ثم يجدد سياساته وبرنامجه في ضوء هذا الهدف، فإنه ليس أمامه سوى تبني موقف الناخب الوسط، لأنه يؤمن له النجاح في مواجهة أي برنامج سياسي للحزب الآخر. ويؤكد ذلك أننا نجد مواقف الأحزاب متشابهة إلى حد بعيد في البلاد التي تطبق نظام الحزبين كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.

شكل رقم (5)

نموذج الناخب الوسط

غير أن بعض الدراسات الحديثة تشكك في نظرية الناخب الوسط، على أساس أنها تقوم على افتراض جوهري، هو أن الهدف الوحيد للأحزاب أو المرشحين هو الفوز في الانتخابات، وهو ما لا يمكن التسليم به على إطلاقه؛ فالأحزاب يمكن أن تستهدف أيضا تحسين نوعية السياسات التي تطبق في البلاد على إثر الانتخابات. الفوز في الانتخابات ليس فقط غاية، ولكنه أيضا وسيلة لتطبيق سياسات أفضل تحقق مصالح ناخبي هذه الأحزاب. ومن ثم تطابق برامج الأحزاب المتنافسة لا يتم إلا في ظل افتراض محدود هو عدم اكتراث الأحزاب بنوعية السياسات التي تطبقها في أعقاب الانتخابات وانصرافها فقط لهدف وحيد هو الفوز في الانتخابات³³.

ويؤكد ما سبق أنه من المنطقي- كما أشرنا سلفا- أنه إذا تشابهت برامج المرشحين تماما لترضي الناخب الوسط، فلن توجد مصلحة أو حافز لدى الناخب للذهاب إلى صناديق الانتخاب. ومع ذلك، فإن بعض الدراسات التطبيقية قد أظهرت أن الخوف من تغيب الناخبين أو عدم اكتراثهم بالعملية الانتخابية أو بحثهم عن

ALESINA (A.): {1988}, P. 796-800

ROMER (T.) & ROSENTHAL(H.): {1979}, P. 143-170

³³ انظر:

مرشح جديد لم يؤثر على اتجاه المرشحين نحو تقريب مواقفهم من الموقف الذي يتبناه الناخب الوسط.⁽³⁴⁾

ويتناول بعض الاقتصاديين حالة الانتخاب على درجتين؛ فإذا كان يتعين على أحد الأحزاب على سبيل المثال أن يختار مرشحا له الانتخابات الرئاسية، فإن هذا المرشح يجب أن يحصل أولا على موافقة أغلبية أعضاء الحزب، ولذا فإن برنامجه سوف يقترب من تفضيلات الناخب الوسط داخل إطار هذا الحزب. ولكنه بعد ذلك في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية سوف يلتزم بأن يتخذ موقفا متشابها مع موقف الناخب الوسط داخل إطار المجتمع ككل. وفي أغلب الأحيان يختلف موقف الناخب الوسط الحزبي (داخل حزب معين) عن موقف الناخب الوسط الوطني (على مستوى الوطن ككل).

وهذا الوضع ليس غريبا عن الواقع في الديمقراطيات الغربية؛ ففي فرنسا في عام 1981 كانت استطلاعات الرأي تظهر بوضوح أن فرصة ميشيل روكار أحد زعماء الحزب الاشتراكي في الفوز بالرئاسة والتغلب على الرئيس جيسكار ديستان كبيرة للغاية، حيث يتجاوزه بنحو عشر نقاط، في حين أن فرصة فرنسوا ميتران سكرتير الحزب الاشتراكي في التغلب على ديستان ضعيفة. ومع ذلك، فإن إمكانية ترشيح روكار للرئاسة كانت شبه معدومة لأن معظم الناخبين الاشتراكيين كانوا يفضلون ميتران على روكار؛ فشخص وبرنامج ميتران الأكثر يسارية كان الأقرب لموقف الناخب الوسط الاشتراكي، على حين أن شخص وبرنامج روكار كان أقرب لموقف الناخب الوسط الفرنسي، لأنه أكثر اعتدالا وأقل يسارية. وقد اضطر روكار في نهاية الأمر إلى سحب ترشيحه لفشله في الحصول على مساندة الحزب الاشتراكي لخوض الدور الأول للانتخابات، ونجح ميتران في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل على منافسه الرئيس ديستان.

وإزاء تباين موقف الناخب الوسط في كل درجة من درجات الانتخاب، فإن المرشح مضطر لأن يسلك سلوكا استراتيجيا يجعله قدر الإمكان في منتصف المسافة بين الموقف الوسط لناخبي الدرجة الأولى والموقف الوسط لناخبي الدرجة الثانية.⁽³⁵⁾

والجدير بالذكر أن التحليل السابق ينصب أساسا على الانتخابات التي تجري في ظل نظام الحزبين، ويفترض أن تفضيلات الناخبين متناسقة وأحادية القمة. وهي افتراضات تكون في أحيان كثيرة غير واقعية؛ فإذا تعددت الأحزاب، أو تجاوز عدد

(34) انظر على سبيل المثال : DAVIS(O.) & all.:{1970}, p.438-444

(35) انظر في هذه النقطة على سبيل المثال: COLEMAN (J.): {1971}, P. 35-60

المرشحين اثنين، أو كان توزيع تفضيلات الناخبين غير متناسق، أو كانت تلك التفضيلات متعددة القمم، فإن نظرية الناخب الوسط تصير غير صالحة للتطبيق، ويتعين غالبا على المرشحين أن يتخذوا مواقف بعيدة عن الموقف المفترض للناخب الوسط.³⁶ وقد يتمكن أحد المرشحين إذا اتخذ مواقف متشددة تجمع حوله الأقليات الانتخابية من الفوز بالانتخابات على حساب المرشحين الذين اكتفوا باتخاذ موقف الناخب الوسط؛ فهذا المرشح يستطيع تركيز أصوات الأقليات عليه، في حين تنتشت أصوات الناخبين الذين يؤيدون الموقف الوسط على المرشحين الآخرين.

وقد حاول جوردون تولوك أن يخرج نظرية الناخب الوسط من إطار نموذج الحزبين أو المرشحين لتناول حالة تعدد الأحزاب أو المرشحين، وذلك عن طريق المزج بين هذه النظرية وقيام المساومات الانتخابية؛ فلكي يكون الحزب (أو المرشح) قادرا على تحفيز الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالحه، فإنه يتعين عليه أن يتخذ موقفا، ليس فقط وسطا ولكن أعلى superior، مما يستطيع منافسوه تقديمه. ويكون ذلك عادة عن طريق تضمين برنامج الحزب (أو المرشح) الكثير من القضايا أو المزايا التي تجذب فئات مؤثرة من الناخبين.⁽³⁷⁾

ومن نافلة القول أن نظرية الناخب الوسط مرتبطة إلى حد بعيد بنظام الانتخاب الفردي الذي يوجب فوز مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، ولكنها غير صالحة للتعبير عن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية التي يتميز في المقابل باتساع ظاهرة التحالفات الانتخابية.

3.2.2. التحالفات الانتخابية:

يرتبط تحليل التحالفات الانتخابية coalitions إلى حد بعيد بنظرية الألعاب Game theory - Théorie des jeux. ويطلق تعبير "لعبة" على الموقف الذي يتوجب فيه على عدة أشخاص أن يتخذوا قرارات يترتب عليها نتائج تمسهم جميعا. ويعد الشطرنج أو البريدج مثلا تقليديا في هذا الصدد، حيث إن النتيجة النهائية للمباراة تترتب على أفعال وردود أفعال كافة الأطراف المشاركة في اللعبة. ويتم اليوم استخدام نظرية الألعاب في تحليل ظواهر هامة كالنزاعات المسلحة والصراع بين الأحزاب السياسية والمنافسة الاقتصادية وغيرها من مجالات النشاط الانساني. وتقوم فكرة "اللعبة" على وجود جيشين أو حزبين أو شركتين كل في مواجهة الآخر،

COMANOR (W.): {1976}, P. 169-177

⁽³⁶⁾ انظر تفضيلات ذلك في :

TULLOCK (G.): {1970}, P. 425

⁽³⁷⁾ انظر :

بحيث يتعين على كليهما أن يتخذ قرارات تؤدي- آخذين في الاعتبار قواعد اللعبة والبيئة الخارجية المحيطة- إلى فوز أحد الطرفين وهزيمة الطرف الآخر أو فوزهما معا أو هزيمتهما معا.

وهناك صلة هامة بين نظرية الألعاب ونظرية القرار - Decision Theory - *Théorie de la Decision* والتي من مقتضاها أنه يتعين على كل فرد أن يصدر قراره (أو يحدد خياره) في ضوء النتائج المتوقعة من وراء صدور هذا القرار. غير أن هذه النتائج لا تتوقف في الواقع على قرارات الفرد وحده، لكنها تتوقف أيضا على قرارات خصمه. وبتعبير اقتصادي يمكن القول، على سبيل المثال، أن فوز أحد المرشحين في الانتخابات، ليس فقط دالة في برنامج وسلوكه الانتخابي، ولكنه أيضا إلى حد ما دالة في برنامج وسلوك المرشح المنافس له. ويضاف إلى ذلك أيضا تأثير العوامل الخارجية التي تخرج عن نطاق قرارات اللاعبين جميعا (مثل تأثير المتغيرات المحلية والوطنية و الدولية على توجهات الناخبين).

والعلاقة بين المتنافسين كما تحدها نظرية الألعاب قد تكون علاقة صراع أو علاقة تعاون؛ فقد يظهر للطرفين أن من مصلحة كل منهما أن يتحالف مع الآخر ضد طرف ثالث، سواء لضمان الفوز بالانتخابات أو لتشكيل حكومة تحوز الأغلبية في المجلس النيابي. ويفترض التحليل الاقتصادي أن لعبة التحالف تتم بين الأطراف المتنافسة بهدف إعادة توزيع المزايا المتاحة، ولكنها لا تُنشأ مزايا جديدة. فهي لعبة نتيجتها ثابتة لا تتغير في ضوء المفاوضات والمساومات التي تتم بين اللاعبين يحصل عليها طرف من الأطراف يتحملها في نهاية الأمر الأطراف الأخرى في نفس اللعبة³⁸.

وفي ضوء هذا الافتراض قام العديد من المحللين باستخدام نظرية الألعاب لتحديد العدد المناسب من التحالفات اللازم للفوز بالانتخابات. ومن أبرز هؤلاء وليم ريكير³⁹ W.RIKER صاحب النظرية التي ترى أن تشكيل التحالف يكون بالقدر الذي يكفي فقط للفوز بالانتخابات *minimal-winning coalition*. إذا حصل ذلك التحالف على الأغلبية ولو بفارق ضئيل عن منافسيه، فإنه سوف يكون قادرا على منح أعضائه أكبر قدر من المزايا، لأن العائد كبير وعدد المستفيدين قليل. غير أنه في حالة توافر معلومات غير كافية عن اتجاهات الناخبين ومصير المعركة الانتخابية، سيتشكل التحالف بالقدر الذي يشعر معه المتحالفون بأنه ضروري لضمان

³⁸ انظر: ATTALI (J.): {1981}, P. 111-113
FEREJOHN (J.) & FIORINA (M.): {1975}, P.407-409
RIKER(W.): {1962}

الفوز. ولا شك في أن حجم التحالف في ظل هذا الافتراض سوف يكون أكبر من حجمه في حالة توافر المعلومات التامة، ومن ثم تكون المزايا الموزعة على أعضاء التحالف أقل من الحالة الأولى بالنظر لزيادة عددهم. ويقود الافتراض السابق RIKER إلى القول بأن كل النظم السياسية، سواء كانت قائمة على نظام الحزب الواحد أو مشكلة من أحزاب متعددة، تتجه في نهاية المطاف نحو نظام يتشكل من حزبين أو من تحالفين كبيرين للأحزاب، يكون حجمها متقاربا إلى حد بعيد. الواقع أن الاستراتيجية المثلى تقتضي السماح للتحالف المعارض بأن يزيد حجمه، ولكن إلى المدى الذي لا يمكنه من الفوز، ليتحمل عبء الخسارة، ويترك كافة المزايا المترتبة على الفوز للتحالف الذي تشكل من "الحد الأدنى الفائز".

ولم تسلم نظرية ريكير من النقد لأسباب عديدة، منها من ناحية عدم وضوح مفهوم "حجم التحالف الذي يشكل الحد الأدنى الفائز" بالقدر الذي يبسر قياسه⁽⁴⁰⁾، ومن ناحية ثانية صعوبة التسليم بأن تحالفا ما يمكن أن يظل ثابتا فترة طويلة⁽⁴¹⁾، ومن ناحية ثالثة عدم صحة انطباق هذه النظرية على التطور التاريخي للتحالفات في أوروبا الغربية⁴².

2.2.4. نفقات الدعاية الانتخابية:

يُنظر لنفقات الدعاية الانتخابية من وجهة النظر الاقتصادية على أنها استثمار يؤدي إلى زيادة عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، ومن ثم تعزيز فرصته في الفوز بالانتخابات، وحصوله على ما يترتب على ذلك من مزايا مادية ومعنوية. وهي في ذلك تشبه نفقات الدعاية التجارية التي تروج للمنتجات والسلع لدى جمهور المستهلكين.

وقد وضع الكندي كريستيان بالدا K.PALDA نموذجا لتحليل نفقات الحملات الانتخابية يتضمن المتغيرات الآتية: عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، صورته أو مكانته لدى جمهور الناخبين، ونفقات حملته الانتخابية. ويفترض أن كل

BUTTERWORTH (R.):{ 1971}, P.741-745
SHEPSLE (K.):{ 1974}, P.505-518

⁴¹انظر:

FEREJOHN (J.) & FIORINA(M.): {1975}, P. 408-409

42

متغير من المتغيرات الثلاثة السابقة دالة في المتغيرين الآخرين، كما أنه دالة في المتغيرات الخارجية⁴³.

وبالفعل أظهرت بعض الدراسات التطبيقية وجود علاقة ايجابية بين حجم نفقات الحملات الانتخابية وعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح⁴⁴، كما أظهرت دراسات أخرى وجود علاقة بين حجم نفقات الحملات الانتخابية وطول الفترة التي يستمر فيها الفائز في شغل مقعده النيابي (منذ الولاية النيابية)⁴⁵. واتساقا مع ذلك، فإن المنشآت الخاصة التي تتبرع لمساندة الحملة الانتخابية لأحد المرشحين للرئاسة أو البرلمان تقوم بإجراء نفس الدراسات والاختبارات التي يمر بها أي استثمار آخر للمنشأة، وذلك للتأكد من أن قيمة العائد المتوقع من وراء هذه التبرعات يتجاوز المبالغ المستثمرة⁴⁶.

⁴³ PALDA(K.):{1975}, P. 745-771

⁴⁴ WELCH (W.): [1974], P.83-97

⁴⁵ CRAIN (M.) & TOLLISON (R.): [1976], P. 177 - 188

⁴⁶ WEINGAST (B.) & MARSHALL (W.): [1988], P. 155

المطلب الثالث

تحليل العلاقة بين السياسيين والناخبين

في مرحلة ما بعد الانتخابات

العلاقة بين السياسيين والناخبين علاقة معقدة ذات أبعاد متعددة. ولكي يسهل الإحاطة بمضمون التحليل الاقتصادي لها، فإننا نقترح تناول النقاط الآتية على التوالي: استراتيجيات الأحزاب الحاكمة وسلوك المسؤولين الحكوميين، الدورة الاقتصادية السياسية، وأخيرا سلوك المشرعين والعمل التشريعي.

3.1. استراتيجيات الأحزاب الحاكمة وسلوك المسؤولين الحكوميين:

يقدم انتوني داونز A.DOWNS القاعدة الأساسية للتحليل الاقتصادي في هذا المجال، وذلك في إطار نظريته الاقتصادية للديمقراطية⁴⁷. وتقوم هذه القاعدة على إظهار التشابه الكبير بين آليات السوق الاقتصادية وآليات السوق السياسية؛ ففي السوق الاقتصادية يقوم المنتجون بإنتاج السلع والمنافسة بغرض بيعها، وفي السوق السياسية تتمثل المهمة الرئيسية للسلطة التنفيذية في إنتاج وتوزيع السلع العامة أو الجماعية *Public Goods ; Biens Collectifs*.

وتتنافس الأحزاب أمام الناخبين للحصول على تفويض منهم لإدارة شؤون الدولة. ويحصل المستهلكون في سوق السلع الخاصة والمواطنون (الناخبون) في سوق السلع العامة من وراء صورتها المنافسة المشار إليهما على قدر من المنافع يسعون دائما إلى تعظيمها. ومن ثم، فإن الحزب الحاكم الذي لا يحقق للناخبين قدر المنفعة الذي ينتظرونه سوف يعاقب عن طريق خفض الأصوات التي يحصل عليها في الانتخابات التالية؛ فعدد الأصوات يشكل في التحليل الاقتصادي للسياسة مفهوما معادلا للثمن في النظرية الاقتصادية، فكلاهما مؤشر لتفضيلات الأفراد وقراراتهم الرشيدة.

47 DOWNS(A.): [1957]

ولأن داونز لا يعطي في تحليله أهمية كبيرة للتأثير الشخصي للمرشحين على سلوك الناخبين، فإنه يركز على تأثير الأحزاب في هذا المجال. الأصل أن الناخبين يكونون عقيدتهم الانتخابية من خلال تقييم سلوك الأحزاب ومدى كفاءتها في إدارة شؤون البلاد عندما تحوز السلطة. وبناء على ذلك، يتعين على الحزب الحاكم أن يختار برنامجا يعظم إلى أقصى حد منفعة الناخبين، ولكن بأدنى نفقة ممكنة. لا خلاف على أن الهدف الرئيس للحزب هو إعادة انتخابه، وفي المقابل فإن الهدف الرئيس للناخب هو تعظيم منفعته، التي تقتصر في تحليل داونز على المزايا التي تدرها السلع العامة الممولة بواسطة ميزانية الدولة.

وهكذا فإنه في نهاية كل فترة انتخابية، يصوت الناخبون لصالح الحزب الذي وفر لهم أقصى منفعة ممكنة. الناخب يصوت للحزب (أ) الذي كان يحوز السلطة، إذا قدر أن المنافع التي حصل عليها خلال فترة حكمه أعلى من تلك التي كانت سوف تعود عليه لو كان الحزب المنافس (ب) هو الذي حكم البلاد. وعلى العكس، فإن الناخب يصوت للحزب (ب) إذا قدر أن المنافع التي عادت عليه أثناء فترة حكم الحزب (أ) جاءت أقل مما يجب.

ولكن يوجد اختلاف جوهري بين وضع كل من الحزب الحاكم والحزب المعارض له يكمن في أن الناخبين يستطيعون تكوين فكرة محددة عن مدى كفاءة الحزب الأول في إدارة شؤون البلاد، على حين أنهم يفتقدون المعلومات عن مدى كفاءة الحزب الثاني. وغالبا ما يستفيد الحزب الحاكم من الشك الذي يتولد لدى الجمهور بشأن كفاءة منافسه في إدارة دفة الأمور وقدرته على تعظيم المنافع التي تعود عليه. وفي حالة اعتقاد الناخب أن المنافع التي حصل عليها أو سوف يحصل عليها لا تتغير بتغير الحزب الذي يتولى الحكم، فإنه قد يمتنع عن التصويت لأي من الحزبين أو قد يصوت لأيهما تحت تأثير دوافع أخرى بخلاف دافع المنفعة، مثل التقارب الأيدولوجي أو الرغبة في التغيير.. الخ.

غير أن التشابه بين السوق الاقتصادية والسوق السياسية ليس مطلقا، حيث توجد العديد من الاختلافات الجوهرية التي يتعين الإشارة إليها؛ فمن المسلم به أن الحزب الذي يفوز بالانتخابات يحتكر السلطة طوال فترة الولاية التي يحددها الدستور. وهو يستطيع عندئذ أن يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة دون أن يلتزم بالضرورة بالاستجابة للطلبات المباشرة والحالة للناخبين. الواقع أن الحكومة التي يشكلها الحزب الحاكم تتمتع- على خلاف الوكيل العادي- بسلطة مستقلة في اتخاذ القرارات، حتى وإن بدا أنها تتعارض مع تفضيلات السلطة الأصلية (المواطنون-الناخبون). وعلى عكس السوق الاقتصادية حيث يسود مبدأ "على المشتري أن يأخذ حذره" لأنه وحده

سيتمثل نتائج اختياره، فإن المبدأ الذي يسود السوق السياسية هو أنه "على البائع أن يأخذ حذره". فالواقع أن الناخبين (البائعين) وحدهم هم الذين يتحملون نتائج خياراتهم التي يعبرون عنها في الانتخابات، ولن يجديهم بعدئذ الحصول على أية معلومات متعلقة بتفاصيل السلوك الحكومي، لأن تأثيرهم عليه لا يظهر إلا عند حلول موعد الاقتراع العام.

ولا جدال في أن العلاقة بين الوكيل والأصيل في السوق السياسية مختلفة ومتميزة بالمقارنة بالوضع التقليدي. إذ يستطيع الوكيل متى تم انتخابه أن يمارس - في حدود الدستور - سلطة تأديبية وعقابية على الأصيل، كما يستطيع أن يطبق سياسات ويتخذ قرارات تتعارض مع تفضيلات الناخبين الذين يمثلهم، والذين لا يملكون تصحيح هذا الوضع إلا عندما يحين موعد الانتخابات التالية. كذلك فإنه لا يوجد سوق آجل بالنسبة للبرامج السياسية، فلا يستطيع الناخب أن يلزم النائب أو الحزب الحاكم بتقديم السلع العامة والخدمات أو تنفيذ السياسات التي وعد بها أثناء الحملة الانتخابية. وكل ما يستطيعه الناخب هو أن يعاقب هذا النائب أو ذلك الحزب بعدم انتخابه مجدداً، ذلك إذا احتفظ بذاكرة قوية، وكان مهتماً بمراجعة تصرفاتهما ليرى مدى تطابقهما مع الوعود السابقة، وكان قادراً على مقاومة تأثير الدعاية السياسية والانتخابية⁽⁴⁸⁾.

الافتراض القائم هنا هو أن تعلن الأحزاب برامجها قبل الانتخابات لتخضع لتقدير الناخبين الذين يصوتون في ضوء تقييمهم لتلك البرامج؛ فإذا انحرف الحزب المنتخب بعد ذلك عن سياسته المعلنة، فإنه يمكن أن يخسر سمعته ويصبح في وضع حرج، وإن أمكنه دائماً وحتى نهاية ولايته أن يمارس السياسات التي يرغبها دون الاستجابة لتوجهات الرأي العام. ولكن بعض الاقتصاديين يرون أنه إذا افترضنا أن الناخبين يتسمون بالرشادة ويحوزون معلومات كافية، فإنه يجب أن نفترض أيضاً أن لديهم المقدرة على توقع هذا الانحراف من جانب الحزب ونزوعه إلى عدم التعاون مع الناخبين بعد حيازته للسلطة. ومع ذلك فإن سلوك الناخبين ليس استراتيجياً، بمعنى أنهم لن يتبنون غالباً استراتيجيات إستعادية (مرتدة إلى الماضي) retrospective لمعاقبة الحزب المنحرف حين يحين موعد الانتخابات التالية⁴⁹.

يتبين من العرض السابق أن منهج التحليل الاقتصادي للسلوك الحكومي قد تطور كثيراً بالمقارنة مع التحليل المعياري الذي كان سائداً في الفكر الاقتصادي حتى عهد قريب، حيث كنا نجد على سبيل المثال اقتصادياً بارزا كجان تنبرجن J. TINBERGEN يقدم الحكومة في الخمسينات على أنها مؤسسة خالية من الغرض

(48) انظر : LAFAY (J.D.): {1986}, P.4
49 ALESINA (A.): {1988}, P. 801

الخاص، هدفها الوحيد هو تحقيق مصالح المحكومين، ومشكلتها الرئيسية هي اختيار الأدوات التي تمكنها من تعظيم الرفاه الاجتماعي في ظل الظروف القائمة⁵⁰. ولذلك فإن ميزة التحليل الاقتصادي الحديث للحياة السياسية هي حقته جرعة قوية من الواقعية في الصورة التي نشكلها للحكومة. وهو ما يمكننا من التعرف على الأبعاد الحقيقية لسلوك المسؤولين الحزبيين والحكوميين.

وفي ضوء ذلك، فإنه من الطبيعي أن نفترض أن الحكومة تعظم منفعتها في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية السائدة. وهذه المنفعة لا تقتصر في واقع الأمر على مجرد إعادة الانتخاب، ولكنها تشمل أيضا تحقيق بعض الأهداف السياسية (الأيولوجية) واقتناص بعض المنافع الاقتصادية التي تفيد القوى المؤيدة لها. الملاحظ أن الحكومات اليمينية (المحافظة) عندما تتولى السلطة تسعى إلى تقليل تدخل الدولة وتحقيق الاستقرار في الأثمان وفرض التوازن في موازنة الدولة وميزان المدفوعات، على حين تسعى الحكومات اليسارية (الليبرالية) إلى خفض البطالة وتوسيع نطاق القطاع العام وزيادة الرعاية الاجتماعية للفقراء. ولكن تحقيق هذه الأهداف يتأثر بقيود عديدة، أبرزها مدى شعبية الحكومة عند الناخبين وتأثير ذلك على فرصتها في إعادة الانتخاب.

ما يحدث واقعا هو أنه عندما تبدو فرصة إعادة الانتخاب ضعيفة، فإن الحكومة تتبنى عادة سياسات توسعية تؤدي إلى زيادة الدخول عن طريق خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام. لذلك المتوقع عادة هو أن تزيد الحكومة من جرعة سياساتها التوسعية مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة عندما تقدر أن هناك ضعفا ظاهرا في موقفها الانتخابي. وعلى النقيض إذا قدرت الحكومة أن شعبيتها كبيرة وأن فرصة نجاحها في الانتخابات القادمة أكيدة، فإنها تركز اهتمامها على تحقيق أهدافها الأيولوجية، ويزيد هذا التركيز بزيادة فائض الشعبية الذي تتمتع به الحكومة.

وقد حظي سلوك الحكومة في هذا الخصوص باهتمام أعداد متزايدة من الاقتصاديين الذين صاغوا ما أصبح معروفا اليوم في الأدب الاقتصادي بـ "الدورة الانتخابية" Election Cycle ; Cycle Electoral أو "دورة الأعمال السياسية" Political Business Cycle أو "الدورة السياسية - الاقتصادية" Politico-economic Cycle; Cycle Politico-économique.

⁵⁰ انظر: TINBERGEN (J.): [1952]

3.2. الدورة السياسية- الاقتصادية:

يقضي تناول موضوع الدورة السياسية- الاقتصادية التعرض لثلاث نقاط: مفهوم الدورة، الدراسات التطبيقية، ونقد النماذج النظرية.

3.2.1. المفهوم:

شهد عقد السبعينات من القرن العشرين بداية ظهور تحليل جديد يقع على الحدود المشتركة بين علمي الاقتصاد والسياسة. وكانت البداية مع وليم نوردوس W.NORDHAUS⁽⁵¹⁾ الذي قدم نموذجا للدورة السياسية-الاقتصادية سرعان ما لحقه العديد من النماذج التي نقدت وطورت النموذج الأول⁽⁵²⁾.

وتتميز هذه النماذج على اختلافها بملحين رئيسيين:

- أنها تفترض أن السياسات الاقتصادية الكلية macro- economic policies للحكومة تتوقف على عوامل سياسية، مثل قرب موعد الانتخابات أو شعبية popularity ; popularité الحزب الحاكم.
- أنها تجعل شعبية الحكومة، ومن ثم فرصتها في إعادة الانتخاب دالة في المتغيرات الاقتصادية، مثل معدل البطالة أو معدل التضخم أو نمو الدخل الفردي.

فخلال فترة تولى الحكومة مقاليد السلطة تنشغل دائما بالتعرف على فرصة إعادة انتخابها من خلال متابعة درجة شعبيتها لدى الناخبين. والمصدر الرئيسي للتعرف على ذلك هو استطلاعات الرأي التي تقوم بها المعاهد المتخصصة (جالوب في بريطانيا وسوفرس وإيفوب في فرنسا على سبيل المثال) أو وسائل الإعلام بصورة شبه دورية. وعندما تجد الحكومة أن مستوى شعبيتها يتجاوز الحد الذي تراه ضروريا لفوزها في الانتخابات القادمة، فإنها تواصل اتباع سياسات تعظم أساسا منفعتها الخاصة. وهذه المنفعة تشمل عناصر متعددة ذات طبيعة أيولوجية أو نفعية بحتة. وعلى العكس لو انخفضت شعبية الحكومة إلى النقطة التي تجعلها تخشى فشلها في الانتخابات القادمة، فإن القادة السياسيين سيتجهون لإتباع سياسات كفيلة بأن تعظم

NORDHAUS (W.): {1975},P.169-190

(51)

FREY (B.): {1978}, P.203-220

(52)انظر على سبيل المثال:

FREY (B.)& SCHNEIDER (F.): {1978}, P.174-183

MACRE(D.): {1977},P.239-263

McCALLUM(B.): {1978},P. 504-515

ROGOFF(K.)&SIBERT(A.): {1988}, P.1-16

ALESINA(A.):{1989}, P.54-87

WILLET(T.): {1989}

فرصة بقائهم في السلطة. ومن أبرز هذه السياسات تلك القدرة على تغيير الأوضاع الاقتصادية إلى الدرجة التي ترضي الناخبين.

ويمكن في ضوء ما سبق اعتبار أن وضع التوازن السياسي للحكومة يقتضي أن يكون عدد مؤيديها (ى) أكبر من عدد معارضيها (ض)، ومن ثم يكون مستوى الشعبية الذي تتمتع به في الوقت الحالي (ش) أعلى من المستوى الذي يعد خطراً على مستقبلها في الحكم (ش/). ولذا فإن الحكومة تسعى من خلال سياستها الاقتصادية الكلية للحفاظ على أن تكون $ى < ض$ وأن تكون $ش < ش'$. ومن أبرز المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تكون حاسمة في التأثير على شعبية الحكومة معدل التضخم ومعدل البطالة ومستوى نمو الدخل الفردي الحقيقي.

ويمكن المزج بين هذه المتغيرات وفقاً للظروف السائدة في المجتمع؛ ففي الفترات التي يتوقع فيها المواطنون زيادة مطردة في دخلهم الحقيقي وفي قدرتهم الشرائية يكون معدل التضخم ومعدل البطالة من بين المتغيرات الاقتصادية الأكثر تأثيراً على درجة شعبية الحكومة، فكلما كان هذان المعدلان مرتفعان كلما زاد العجز في تلك الدرجة. والواقع أنه مع اعتياد المواطنين في الوقت الراهن على التضخم والبطالة، فإن التغيير في معدلها يكون أكثر تأثيراً على شعبية الحكومة من قيمة المعدل ذاته. فخفض معدل التضخم بمقدار 3 أو 5% خلال عام الانتخابات، بالمقارنة مع العام السابق عليه، يعتبر إنجازاً يحسب للحكومة، وإن كانت سياساتها السابقة قد تسببت من قبل في رفع معدل التضخم إلى مستوى كبير لم تعرفه البلاد في السابق. كذلك ربما يكون من المنطقي أن نأخذ في الاعتبار ليس التغيير في معدل التضخم في حد ذاته، وإنما الفارق بينه وبين التغيير في مستوى الدخل الأسمية؛ فالمواطن يقيس نجاح السياسة الاقتصادية بالتطور الذي طرأ على دخله الحقيقي. لذلك إذا كانت الزيادة التي حصل عليها في دخله الأسمى أكبر من الزيادة في معدل التضخم، فإنه يكون راضياً على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، لأنه حقق زيادة في دخله الحقيقي.

الواقع أن الدراسات الأولى في مجال الدورة السياسية- الاقتصادية كانت تبرز دور معدل البطالة كأهم أداة في استراتيجية الحكومة لرفع مستوى شعبيتها، ولكن الدراسات اللاحقة أخذت تولي متغيرات أخرى، خاصة مستوى الدخل المتاح *disposable income ; revenue disponible* اهتماماً أكبر. ويرجع ذلك أساساً لسبب عملي، هو أن الحكومة تفضل عادة استخدام أدوات سهلة التنفيذ وأكيدة المفعول وسريعة المردود؛ فزيادة التحويلات النقدية والعينية وخفض الضرائب كفيلاً بأن يزيد مباشرة دخول المواطنين قبل الانتخابات. وعلى العكس، فإن الأدوات

المالية والنقدية التقليدية القادرة على التأثير في معدل البطالة أو معدل التضخم صعبة الاستخدام وغير مؤكدة الناتج، فضلا عن أنها تتطلب وقتا طويلا نسبيا حتى تؤتي ثمارها.

وهكذا فإن نماذج الدورة السياسية-الاقتصادية تفترض أن الحكومة تقوم مع اقتراب موعد الانتخابات باتباع سياسة توسعية تعتمد على زيادة عرض النقود وتمويل الميزانية بالعجز، الأمر الي يقود إلى زيادة معدل الطلب، ومن ثم معدل النشاط والنمو الاقتصادي. وينجم عن ذلك في المدى القصير انخفاض معدل البطالة وزيادة الدخل المتاحة للمواطنين، مما يدفعهم إلى التمسك بالحكومة في الانتخابات. غير أن تخفيض معدل البطالة يؤدي في اقتصاد مرن- إلى رفع نفقة الأجور، مما ينعكس على مستوى الأثمان، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تسارع التضخم. ولكن تحقق ذلك يتطلب مرور فترة زمنية تقع فيها ردود الأفعال المشار إليها، وحينئذ تكون الانتخابات قد جرت، وأعيد انتخاب الحكومة، التي يكون من اليسير عليها بعد ذلك أن تضع سياسة جديدة انكماشية، تعيد للاقتصاد توازنه وتكبح جماح التضخم.

ويمكن تعميم هذه النماذج على حالة البلاد التي تعطي الحكومة الحق في الدعوة إلى انتخابات مبكرة مثل بريطانيا وكندا واليابان. ورغم أن الأصل في الدعوة إلى انتخابات مبكرة أن تأتي في أعقاب فقدان الحكومة ثقة الأغلبية في البرلمان، فإن الحكومة تنتهز أحيانا فرصة ارتفاع مستوى شعبيتها للضحية بالمدة المتبقية لها مقابل كسب فترة ولائية جديدة وكاملة. وهنا يتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية المرتبطة بالدورة السياسية-الاقتصادية أقل حدة مقارنة بحالة التحديد الثابت لموعد الانتخابات، لأن الحكومة لن تكون مضطرة لافتعال إجراءات تزيد من شعبيتها.

ومن الممكن أيضا تعميم نماذج الدورة السياسية-الاقتصادية على حالة الحزب الواحد أو الحزب المهيمن السائدة في بلاد كثيرة، خاصة في العالم الثالث. الواقع أن قادة الحكومة في هذه البلاد يهتمون بهامش الفوز الذي يحققه الحزب ويعتبرونه دليلا على تأييد الشعب لهم، ومن ثم قد يقدمون على اتباع سياسات اقتصادية توسعية قبيل الانتخابات. غير أن الأهمية السياسية لنسبة التصويت التي حظي بها الحزب الحاكم تتوقف، مع ذلك، على قناعة الرأي العام بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وخالية من الغش والتزوير والضغط.

وفي كل الصور السابقة، فإن النماذج السياسية - الاقتصادية تفترض أن الناخب قصير النظر ومن السهل خداعه؛ فالاستراتيجية التي تتبعها الحكومة بعد فوزها بالانتخابات تتمثل في تخفيض معدل التضخم، وإن قاد ذلك إلى زيادة معدل البطالة في السنوات الأولى للحكم، ثم مع اقتراب موعد الانتخابات التالية تتبنى الحكومة

سياسة مضادة، تتمثل في خفض معدل البطالة، رغم ما يترتب على ذلك من تضخم لن تظهر آثاره السلبية على الاقتصاد إلا بعد انتهاء الانتخابات. وقد جاءت العديد من الدراسات التطبيقية على البلاد الغربية لتؤكد هذا السيناريو.

3.2.2. الدراسات التطبيقية:

حاول عدد من الاقتصاديين التعرف على مدى صحة نماذج الدورة السياسية-الاقتصادية في الواقع العملي. وقد جاءت نتائج دراساتهم إلى حد كبير متضاربة.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية التي حظيت بنصيب الأسد من هذه الدراسات، انتهى بحث قام به آلان ميلترز ومارك فيلرث & MELTZER VELLRATH إلى أن معدلي البطالة والتضخم يظهران كأهم المتغيرات المفسرة لعدد الأصوات التي يحصل عليها الرئيس ومناقسه في الانتخابات الرئاسية⁵³. وتؤكد دراسة بومرهن POMMEREHNE وآخرين نفس الاتجاهات السابقة من خلال تحليل استطلاعات الرأي حول شعبية الرئيس خلال الفترة 1953-1976؛ فقد تبين للدارسين أن زيادة مقدارها 1% في معدل التضخم كانت تؤدي إلى انخفاض شعبية الرئيس بمقدار 1.58% في المتوسط، بينما كانت تسبب زيادة بنفس المقدار في معدل البطالة انخفاضاً بنسبة 4.07% في شعبية الرئيس. وعلى العكس فإن زيادة مقدارها 1% في معدل نمو الدخل الحقيقي كانت تزيد مؤشر الشعبية بمقدار 0.52%.

وتؤكد نفس الدراسة أن أصحاب الدخل المرتفعة يتأثرون في تشكيل موقفهم الانتخابي أساساً بالتطور في معدل التضخم، على حين يؤثر معدل البطالة بشكل جوهري على موقف أصحاب الدخل المنخفضة. ويبدو الناخبون الجمهوريون اهتماماً أكبر بالتغير في معدل التضخم مقارنة بمعدل البطالة، في حين أن زيادة معدل التضخم لا تكاد تؤثر في ردود أفعال الناخبين الديمقراطيين. وقد لوحظ أنه عندما يرتفع معدل البطالة بمقدار 1%، فإن الناخبين الجمهوريين كانوا يقللون من دعمهم للرئيس بمقدار 2.75%، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 3.04% لدى الناخبين الديمقراطيين⁵⁴.

MELTZER (A.) & VELLRAITH (M.): [1975] ⁵³

انظر أيضاً: FAIR(R.): {1978}, P. 159-173

وفيما يخص تأثير المتغيرات الاقتصادية على الانتخابات التشريعية:

ARCELUS (F.) & MELTZER (A.):{1975}, P. 1232-1240

POMMEREHNE (W.), SCHNEIDER (F.) & LAFAY (J.):{1981}, P. 124-132 ⁵⁴

ويؤكد دوجلاس هيبز D.HIBBS الاتجاهات السابقة، فتظهر دراساته أن الناخبين الديمقراطيين يعبرون عن اهتمام أكبر بمسألة البطالة مقارنة بمعدل التضخم، والعكس صحيح بالنسبة للناخبين الجمهوريين. وقد انعكس هذا التفاوت في التفضيلات الاقتصادية لناخبي الحزبين على السياسات التي تمارسها الإدارات الرئاسية الديمقراطية والجمهورية؛ فالإدارة الديمقراطية تتمسك أكثر من الإدارة الجمهورية بتطبيق سياسات توسعية تستهدف تخفيض البطالة ورفع معدل النمو، رغم مخاطر ذلك بالنسبة لتوليد التضخم الجامح. وعلى العكس فإن الإدارة الجمهورية تعطي وزنا أكبر لمشكلة التضخم، ومن ثم تتبع سياسات مقيدة تؤدي عادة إلى الحد من الطلب والعمالة⁵⁵.

وفي اتجاه معاكس للنتائج السابقة، تظهر دراسة جيرالد كرامر G.KRAMER للانتخابات التشريعية أن التقلبات في معدل البطالة كانت ذات تأثير ضعيف على هذه الانتخابات، على حين أن التقلبات في الدخل الحقيقي الفردي كانت ذات تأثير قوي⁵⁶. ومن جانبه يؤكد جورج ستيجلر G. STIGLER أن تأثير التقلبات في الدخل الحقيقي، مثله في ذلك مثل تأثير التقلبات العادية في معدل البطالة، قليل الأهمية على مصير الاقتراع. ويفسر ستيجلر نتائج دراسته بأن الناخب الرشيد لا يعطي أهمية تذكر للتقلبات الاقتصادية قصيرة المدى، وأن مشكلة البطالة تنحصر في فئة محدودة من السكان تضم عادة صغار السن غير المتزوجين والأقل تعليماً، وهي فئة تأثيرها الانتخابي ضعيف. ولكن إذا ارتفع معدل البطالة بشكل كبير، فإنه سيمس غالبية فئات المجتمع، ومن ثم يكون تأثيره مؤكداً على مصير الرئيس أو الحزب الحاكم. ويرى ستيجلر أن تأثير التغيير في معدل التضخم أهم من تأثير التغيير في معدل توزيع الدخل ويمس فئات أوسع من السكان. ولكن ستيجلر ينتهي، مع ذلك، إلى أنه لا يوجد تباين يذكر بين السياسات الاقتصادية للجمهوريين والديمقراطيين، فجميعها تسعى إلى تحقيق معدل مرتفع للعمالة ومعدلات مرتفعة ومتواصلة للنمو والدخل الحقيقي⁵⁷.

وبالنسبة لدول أوروبا الغربية فإن هناك العديد من الدراسات التطبيقية التي تستحق أن نشير إلى نتائجها بإيجاز:

- أظهرت دراسة قام بها GOODHART & BHANSALL وجود علاقة قوية بين البطالة وشعبية الحكومة في بريطانيا. وقد تبين أيضاً أن معدل

HIBBS(D.):{1986},P. 66-70⁵⁵

KRAMER(G.): {1971}, P.131-143⁵⁶

STIGLER(G.): {1973}, 160-167⁵⁷

التضخم له تأثير حال على الشعبية. ويبدو تأثير المتغيرات الاقتصادية على شعبية الحكومة أكثر وضوحاً وانتشاراً في الفترة اللاحقة على عام 1959، بالمقارنة مع الفترة السابقة على ذلك التاريخ⁵⁸. غير أن دراسة أخرى قام بها PISSARIDES وجدت أنه مع التسليم بوجود علاقة واضحة بين الكفاءة الاقتصادية للحكومة ومستوى شعبيتها خلال الفترة 1955-1977 في بريطانيا، فإن التضخم والبطالة يعدان المتغيرين الأقل تأثيراً على شعبية الحكومة؛ فالسياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى التوسع في الاستهلاك وإلى تعزيز قوة الجنيه الاسترليني تبدو أكثر تأثيراً على شعبية الحكومة من خفض معدل التضخم أو معدل البطالة⁵⁹.

- وجد KIRCHGASSNER علاقة احصائية قوية بين معدلي البطالة والتضخم وشعبية الأحزاب الحاكمة في ألمانيا وبريطانيا، على أنه لم يجد هذه العلاقة بالنسبة للأحزاب الموجودة خارج السلطة⁶⁰. وتؤكد دراسة POMMEREHNE وآخرين ذات النتائج، مع تفصيل كمي أوفر، فزيادة معدل التضخم في ألمانيا خلال الفترة 1950-1976 بنسبة 1% كان يؤدي إلى خفض شعبية الحكومة بنسبة 0.71%، في حين أن زيادة معدل البطالة بالنسبة ذاتها كان يؤدي إلى خفض شعبية الحكومة بنسبة 0.82%. ولم يكن لمعدل زيادة الدخل تأثير مميز على شعبية الحكومة. غير أنه ليس هناك ما يمنع من وجود تأثير أقل لبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى، مثل التطور في نوعية الخدمات العامة والكيفية التي يتم بها تمويل نفقتها والتطور في الدين العام وعجز الميزانية وحالة ميزان المدفوعات⁶¹.

- يخلص جاك لوكايون J.LECAILION بعد تحليل للانتخابات التشريعية والرئاسية في فرنسا خلال الفترة 1962-1978 إلى وجود دورة انتخابية (سياسية-اقتصادية) في فرنسا، وهذه الدورة تتأثر وتؤثر مباشرة في الدخل المتاحة وتوزيع الدخل القومي؛ ففي السنوات التي تجري فيها الانتخابات يحدث تسارع في زيادة الدخل المتاحة للعائلات، وهو ما يرتبط في المدى القصير بحدوث عجز في الميزانية العامة؛ فشعبية الحكومة مرتبطة بمقدار

⁵⁸ GOODHART (C.) & BHANSALI (R.): [1970], P. 43-106

⁵⁹ PISSARIDES (C.): [1980], P. 569 – 581

وقد تأكدت الاتجاهات ذاتها مع بعض التفاوت بحسب الانتماء المهني والاجتماعي للناخب في دراسة حديثة قام بها شرام:

SCHRAM (A.): [1990], p. 157-174

⁶⁰ MUELLER(D.): {1982}, P. 132

⁶¹ POMMEREHNE(W.)& All.:{1981}, P. 116-124

التغير في الدخل المتاح للعائلات، أكثر من ارتباطها بالتغير في معدل البطالة أو معدل التضخم⁶².

يتضح من العرض السابق لأبرز الدراسات التطبيقية وجود تباين حول اكتشاف وجود ارتباط واقعي بين شعبية الحكومة وسياساتها الاقتصادية الكلية وحول تحديد المتغيرات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في هذا الصدد؛ وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لنقد النماذج النظرية التي بنى عليها مفهوم الدورة السياسية - الاقتصادية.

3. 2. 3. نقد النماذج النظرية:

على الرغم من سحر فكرة وجود دورة سياسية - اقتصادية ينتظم فيها سلوك الحكومة السياسي الوحدي micropolicy مع سلوكها الاقتصادي الكلي macroeconomy ، فإن هناك العديد من التحفظات التي يمكننا صياغتها في مواجهة النماذج المعبرة عن هذه الفكرة:

- إن هذه النماذج تقوم على افتراض أن استطلاعات الرأي التي تقيس شعبية الرئيس أو الحكومة لدى الناخبين هي المؤشر الملائم لتحديد مدى الفرصة في إعادة الانتخاب، وهو ما لا يُسلم به العديد من المتخصصين في العلوم السياسية، وما أكد الواقع عكسه في مرات عديدة؛ فدرجة "الشعبية" بطبيعتها غير مستقرة، مما يؤدي إلى خلق فجوة محتملة بين الآراء المعبر عنها في الاستبيانات وتلك التي يعبر عنها في صناديق الاقتراع.

- إن هذه النماذج تفترض أن الناخبين يشكلون عقيدتهم الانتخابية في ضوء السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، دون أن تتدخل في ذلك عناصر أخرى، وهو ما لا يمكن تأييده باستمرار؛ فالناخب لا يختار مرشحة في ضوء المنفعة التي يجنيها فحسب، ولكن أيضاً في ضوء مشاعره الشخصية والأيدولوجية. كذلك فإن هذه النماذج تغفل عناصر أخرى مؤثرة في سلوك الحكومة إلى جانب سعيها لإعادة انتخابها. ومن أبرز ما تغفله هذه النماذج هو طبيعة السلطة العامة، بما تتضمنه من اعتبارات عديدة غير اقتصادية لا تستطيع الحكومة الفكك منها بسهولة.

- إن هذه النماذج تفترض أن الحكومة قادرة دائما على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعزز فرصة إعادة انتخابها، ومن ثم تغفل أهمية العوامل المقيدة لقدرة الحكومة في هذا المجال، وأبرزها سلوك الجهاز البيروقراطي الذي يعمل على تعظيم منفعته الخاصة أكثر مما يهتم بتعظيم فرصة إعادة انتخاب الرئيس أو الحزب الحاكم⁽⁶³⁾. كذلك فإن هذه النماذج تفترض أن المؤسسات السياسية لن تعوق الحكومة عندما تستخدم السياسة الاقتصادية لتعزيز فرص نجاحها في الانتخابات التالية، وهو افتراض غير واقعي؛ فإذا كان هذا الافتراض ممكنا في حالة سيطرة حزب واحد على الحكومة، فإنه يبدو بعيد الاحتمال في حالة عدم تمتع الحكومة بالأغلبية البرلمانية، وكذلك في حالة تشكل الحكومة من مجموعته من الأحزاب المتحالفة. الواقع أنه في هذه الحالة الأخيرة سيحرص كل حزب على اتباع السياسة الاقتصادية التي تعظم فرصته هو في إعادة الانتخاب، ومن ثم تطرح الأحزاب المتحالفة سياسات اقتصادية متعارضة. ولا يتم حسم هذا الخلاف الذي يهدد استمرار التحالف إلا عن طريق المساومة بين الأحزاب، مما يجعل انتهاج سياسة اقتصادية مغايرة للسياسات المعلنة مسبقا في البرنامج الانتخابي أمرا بعيد الاحتمال⁽⁶⁴⁾؛ كذلك لا ينبغي تجاهل دور النقابات وجماعات الضغط والمؤسسات المدنية والعسكرية في الحد من قدرة الحكومة على المناورة في مجال السياسة الاقتصادية، لاسيما وأن هذه المناورة مكلفة اجتماعيا.

- إن هذه النماذج تقوم على افتراض صحة منحنى فيليبس Phillips Curve المشهور في الأدب الاقتصادي الكينزي، والذي من مقتضاه أن الزيادة في نمو عرض النقود (في العام السابق على الانتخابات) قادرة على أن ترفع - مؤقتا - الناتج وتزيد العمالة. ووفقا لمفهوم هذا المنحنى تكون الحكومة قادرة دائما على أن تتحكم في نمو معدلي البطالة والتضخم باستخدام الأدوات الاقتصادية المالية والنقدية. وقد تعرض منحنى فيليبس لنقد شديد في أعقاب ظهور أزمة الكساد التضخمي Stagflation منذ منتصف السبعينات، حيث وجدت الحكومات نفسها في مواجهة وضع جديد يتسم بتسارع التضخم وتفاقم البطالة في آن واحد، مما أفقدها قدرتها على استخدام الأدوات الاقتصادية في التحكم بينهما. كذلك فإن هذه النماذج لا تتضمن تأثير العلاقات الاقتصادية الدولية على قدرة الحكومة في المناورة بالسياسة الاقتصادية؛ فالواقع أن قدرة

⁶³ انظر تفاصيل ذلك في: د. أحمد جمال الدين موسى: "البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (كلية حقوق المنصورة)، العدد 14، أكتوبر 1993، ص 157 - 247.

⁶⁴ انظر: ALT (J.): {1986}, P. 57-59

الحكومة على اتباع سياسة اقتصادية انتخابية قائمة على زيادة الدخل والعمالة سوف تكون مقيدة بضرورة المحافظة على توازن ميزان المدفوعات وإلا تعرضت قيمة العملة الوطنية للانخفاض. ولا شك في أن تأثير الوضع الاقتصادي الدولي يكون أكثر بروزاً في الدول الأصغر حجماً والأكثر انفتاحاً على الخارج واندماجاً في النظام الاقتصادي العالمي. وقد لوحظ أن معدل البطالة العالمي في الفترة 1960-1983 قد ارتفع مع تزايد الانفتاح الاقتصادي العالمي للدول، مما يدل على أن الآثار المترتبة للركود العالمي قد انتشرت في معظم دول العالم⁶⁵.

- إن هذه النماذج تفترض أن الناخبين قصيرو النظر وغير قادرين على تبين الآثار السلبية المستقبلية المترتبة على استخدام الحكومة للسياسة الاقتصادية في رفع مستوى شعبيتها قبيل الانتخابات؛ فهم لا يستطيعون- وفقاً لهذه النماذج- توقع ارتفاع مستوى التضخم عقب الانتخابات وعودة مستوى البطالة إلى وضعه السابق. غير أنه كما يلاحظ كينيث روجوف K. ROGOFF فإن الانتخابات ظاهرة متوقعة، ومن ثم فإن كل زيادة مصاحبة لها في النفود لن يكون لها أثر واقعي على الناخبين، الذين سيقومون- في ضوء افتراض رشادة سلوكهم الذي تقوم عليه هذه النماذج- بالتصويت فقط لصالح المرشح الذي يضمن لهم مستوى رفاه أفضل في أعقاب الانتخابات⁶⁶. ويدعم ذلك أنه مع ثورة المعلومات وتزايد اهتمام الرأي العام بمتابعة المؤشرات الاقتصادية، فإنه لن يكون من السهل على الحكومة خداع الناخبين بشأن الحالة الحقيقية للاقتصاد وقت الانتخابات⁶⁷؛ فالناخبون قادرون على تبين خطر تلاعب الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية بغرض دعم مركزها الانتخابي، ومن ثم سيعبرون في الانتخابات عن تفضيلاتهم الانتخابية الحقيقية، الخالية من الخضوع للأوهام المرتبطة بالدورة السياسية - الاقتصادية⁶⁸. غير أن ذلك يتوقف بطبيعة الحال على أمرين: أولهما هو مدى "رشادة" سلوك الناخبين وتحررهم من ضغوط الإعلام والدعاية

LECAILLON(J.): {1981}, P. 227-235

65

ALT(J.): {1986}, P. 59-61

ROGOFF(K.): {1990}, P. 33

66

CHRYSTAL(A.)& PEEL(D.): {1986}, P.62

67

⁶⁸ تخلص دراسة حديثة إلى أن موقف الناخب من المرشحين يتأثر ليس فقط بمستوى النشاط الاقتصادي لحظة الانتخابات، ولكن أيضاً بتقييمه لكفاءة إدارة الحكومة للاقتصاد طوال فترة توليها السلطة. وكلما زادت حساسية الناخبين لمسألة الكفاءة كلما ضاق مجال تلاعب الحكومة بالسياسات الاقتصادية لغرض إعادة الانتخاب.

انظر: HARRINGTON (J.): [1993], P. 27-39

الحكومية، والثاني هو مدى توافر المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية الحقيقية التي تكون بحوزتهم.

- إن هذه النماذج تفترض أن هدف الحكومة من التوسع في الإنفاق قبيل الانتخابات هو زيادة فرصتها في الاستمرار في الحكم، وأنها سوف تعتمد بعد ذلك إلى اتباع سياسة عكسية لتعيد للاقتصاد توازنه. ولكن هذه الطبيعة "الدورية" للسلوك الحكومي الاقتصادي محل شك؛ فقد وجد بعض الاقتصاديين أن الحكومات بسبب عدم تيقنها من نتيجة الانتخابات التالية تحرف- باستمرار وليس بشكل دوري- نحو المبالغة في الاستثمار في المشروعات طويلة الأمد وفي التوسع في سياسة عجز الميزانية. والملفت للانتباه أن الناخبين أيضا برغم كراهيتهم للدين العام ولعجز الميزانية لا يأخذون أية "مواقف انتخابية" ضد الحكومات التي تتورط في هذه السياسات، وذلك بسبب عدم وجود توافق بين تفضيلات الأغلبية الحالية والأغلبية التالية لها، وبسبب غياب الالتزام نحو الأجيال القادمة. ولذا فإن البلاد الأقل استقرارا من الناحية السياسية تشهد ارتفاعا أكبر في الدين العام وفي عجز الميزانية مقارنة بالبلاد الأكثر استقرارا⁽⁶⁹⁾.

- وأخيرا فإن هذه النماذج تختلف فيما بينها في تحديد المؤشر الاقتصادي الأكثر تأثيرا على شعبية الحكومة، فهناك- كما رأينا- من يضع معدل البطالة أو معدل التضخم أو معدل النمو في الدخل الفردي الحقيقي في المقدمة. ولكن هناك من يعتبر السياسات المالية في مجال إعادة توزيع الدخل القومي هي الأكثر فعالية في هذا المجال⁽⁷⁰⁾، على حين يتجه اقتصاديون آخرون لدراسة سلوك البنك المركزي والعلاقة التي يمكن أن توجد بين عرض النقود والانتخابات⁽⁷¹⁾. وهناك أيضا من الاقتصاديين من يهتم بدراسة علاقة التصويت باختيار معدلات الضريبة⁷².

⁶⁹ انظر: TABELLINI (O.) & ALESINA (A.): [1990], P. 37-48
وحول مسؤولية غياب التزام الناخبين تجاه الأجيال القادمة عن تزايد الدين العام انظر على وجه الخصوص:
FLOWERS (M.): [1990], P. 249-261

⁷⁰ على سبيل المثال: STIGLER (G.): {1973}, P.167
LECAILLON (J.): {1981}, P. 236
ROGOFF (K.): {1990}, P. 33-34

⁷¹ على سبيل المثال: BECK (N.): {1987}, P. 194-216
FREY (R.) & SCHNEIDER (F.): {1978}, P. 243-253
GORDON (R.): {1978}, P. 128-136
GRIER (K.): {1987}, P. 495-486

3.3. سلوك المشرعين والعمل التشريعي:

الفكرة السائدة في التحليل الاقتصادي بدءا من داونز هي أن الناخبين يشكلون موقفهم الانتخابي من النائب الحالي في ضوء سلوكه التشريعي في الدورة النيابية. فهم يُقيمون تصويته ومواقفه في البرلمان من حيث مدى اتساقها مع مصالحهم وتفضيلاتهم؛ ومن ثم، فإنه من الطبيعي أن تصويت ومواقف النائب في البرلمان سوف تأتي مطابقة لمصالح وتفضيلات الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، حتى ولو لم تكن كذلك بالنسبة إليه شخصيا. المفترض أن حرص المشرعين على تعزيز فرص إعادة انتخابهم يدفعهم إلى السعي لتحقيق أكبر قدر من المنافع لدوائرهم؛ ولكن ذلك يتعذر عادة ما لم يقيموا نوعا من التعاون أو تبادل المنافع مع غيرهم من المشرعين. هم يصوتون لصالح مشروعات ذات تأثير حدي ضعيف على سكان دوائرهم في مقابل الحصول على تصويت ايجابي لصالح مشروعات أخرى ذات تأثير حدي أكبر على هذه الدوائر. ولهذا فإن المساومة الانتخابية Logrolling ظاهرة شائعة في المجالس النيابية⁽⁷³⁾.

ومن الجلي أن هذا النموذج المبسط لسلوك المشرعين يعيبه أنه يجعل سلوك المشرع مجرد دالة في مصالح ناخبيه، لأن هدفه الوحيد هو أن يعاد انتخابه، ولأن تحقيق هذا الهدف مرتبط برباط السببية بنجاحه في الحصول على أكبر قدر من المنفعة لسكان دائرته الانتخابية. ولكن هناك في الواقع العديد من العوامل الأخرى المؤثرة أيضا في سلوك المشرع والتي تستحق ان تؤخذ في الاعتبار:

- التفضيلات الشخصية للنائب أو قناعاته الأيدولوجية تلعب دورا هاما في سلوكه التصويتي في البرلمان؛ فالنائب لا يصوت في ضوء مصالح أبناء دائرته فقط، ولكن أيضا في ضوء مصالحه الخاصة وقناعاته الشخصية. ويدل على ذلك أن دراسة تطبيقية على الكونجرس الأمريكي قد أظهرت أن نواب الولايات الجنوبية يسلكون سلوكا أكثر محافظة، بالمقارنة بالنواب الشماليين، في مجال تدخل الدولة الاقتصادي والاجتماعي، على حين أن متوسط الدخل الفردي في الجنوب أدنى من الشمال؛ فلو كانت المصلحة الاقتصادية للناخبين

⁷² انظر على سبيل المثال:

HESS (G.):[1991], P. 41-62

⁷³ انظر على سبيل المثال:

TULLOCK (G.): [1978], P. 48-63

WEINGAST (B.)& MARSHALL (W.): [1988], P.137-143

STRATMANN (T.): [1992], P.1162-1166

هي المؤثر الوحيد على سلوك المشرعين، لتوقعنا وجود علاقة ارتباط ايجابي وليس سلبي بين تصويت نواب الجنوب ومشروعات القوانين الهادفة لزيادة تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي⁽⁷⁴⁾.

- قوة الحزب الذي ينتمي إليه النائب تؤثر على هامش الحرية الذي يتمتع به عند التصويت؛ فالأحزاب القوية تتميز بوجود رقابة شديدة تتيح لها التحكم في اختيار مرشحيها للانتخابات النيابية، وإلزامهم بعد النجاح باتباع سلوك تصويتي خاضع لتوجيهات الحزب، وإن تعارض أحيانا مع مصالح أغلبية الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يمثلونها.

- يخضع تصويت المشرعين لتأثير جماعات الضغط التي تستثمر علاقاتها بالمشرعين لتحصل على أكبر قدر ممكن من المنافع والريوع التي تولدها التشريعات المختلفة، لا سيما تلك المتصلة بتحديد مستويات الضرائب والرسوم والتعريفات والنفقات العامة، أو تلك التي تفرض أنواعا من الحماية لصالح بعض المؤسسات أو الجماعات. وقد أسهب الأدب الاقتصادي في تناول هذه المسألة خاصة في إطار تحليله لظاهرتي المسافر المجاني Free rider - cavalier libre⁽⁷⁵⁾ والمجتمع الريعي⁽⁷⁶⁾.

- لا يمكن التسليم بافتراض أن تصويت المشرعين يتم بمعزل عن الأوضاع والنزاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبقية القائمة في المجتمع؛ فسلوك المشرعين، مثله في ذلك مثل سلوك الحكومات وسلوك الناخبين، خاضع لتأثير هذه الأوضاع وما يرتبط بها من متغيرات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.

يتضح مما سبق صعوبة التسليم بأن سلوك المشرعين في المجلس النيابي يتوخى دائما و فقط زيادة المنفعة التي يحصل عليها الناخبون في دوائرهم الانتخابية، باعتبار أن ذلك هو السبيل إلى تأمين إعادة انتخابهم في الاقتراع التالي. والمرجح أن الناخبين يدركون بفطرتهم هذه الحقيقة، ولذا تجد أن ثقتهم في ممثليهم ليست بلا حدود. وفي

⁷⁴ انظر: PELTZMAN (S.): [1985], P. 656-659

⁷⁵ انظر: OLSON (M.): [1965]
BUCHANAN (J.): [1975], P. 65-72
BECKER (G.): [1983]
BECKER (G.): [1985]
DENZAU (A.) & MUNGER (M.): [1986]

⁷⁶ انظر على سبيل المثال: BUCHANAN (J.), TOLLISON (R.) & TULLOCK (G.): [1980]
KRUEGER (A.): [1974], P. 291-303
CONGLETON (R.): [1991], P. 65-68
FABELA (R.): [1991], P. 87-93

هذا الصدد، أظهرت دراسة تطبيقية أجريت على نتائج الاستفتاءات التي تمت في كانتون canton مدينة بازل Basel-city في سويسرا، أن تفضيلات الناخبين، خاصة الأفضل تعليماً والأعلى دخلاً، تتجه صراحة نحو تقليص السلطات المالية والرقابية للبرلمان⁷⁷. وترجع أهمية مدلول هذه الدراسة إلى أنها تتعلق ببلد يطبق نظام الديمقراطية المباشرة، مما يتيح من خلال تحليل نتائج الاستفتاءات، التعرف المباشر على تفضيلات المواطنين الذين يحتلون أيضاً في ذلك النظام أعلى مستويات السلطة التشريعية.

ولم يقتصر اهتمام الاقتصاديين على تحليل سلوك المشرعين، ولكنه امتد أيضاً إلى تحليل آليات المؤسسات التشريعية. وقد حظيت اللجان البرلمانية Committees; comités باهتمام خاص، لأنها المكان الذي تمر به وتتشكل خلاله كافة مشروعات القوانين. وإذا كان يمكن نظرياً للمجلس مجتمعاً أن يقترح تشريعاً جديداً أو يعدل تشريعاً قائماً، فإن ذلك لا يقع واقعياً إلا فيما ندر؛ فالأصل أن تمر مشروعات القوانين عبر اللجان البرلمانية التي تملك تقرير مصيرها، فهي التي تقدر مدى جدارتها بأن ترفع للمجلس مجتمعاً، وهي التي تحدد الشكل الذي ترفع به.

ويمر اختيار أعضاء اللجان البرلمانية بعملية مفاضلة تحكمها - خاصة في الكونجرس الأمريكي - مجموعة من القواعد الحاكمة، أهمها أن لكل عضو الحق في مقعد في إحدى اللجان على الأقل، وأن اختيار العضو القديم مقدم دائماً على اختيار العضو الحديث، وأن لكل ولاية أو محافظة الحق في عدد من المقاعد في مختلف اللجان⁷⁸. ويتولى عادة زعماء الحزب الذي ينتمي إليه النواب عملية التحكيم بينهم في مسألة الترشيح لعضوية اللجان المختلفة، وهو تحكيم غير يسير، في ضوء حقيقة أن مستقبل النائب الانتخابي يتوقف إلى حد بعيد على عضويته في اللجان القادرة على التأثير في المنافع التي يحصل عليها سكان دائرته الانتخابية. والملاحظ أن نواب الدوائر الريفية يحرصون عادة على الحصول على مقاعد في لجنة الزراعة والري أكثر من حرصهم على الحصول على مقاعد في لجنة الإسكان أو لجنة التجارة، والعكس بالنسبة لنواب الدوائر الحضرية. وتثور المشكلة بصورة أكبر بشأن اللجان التي يرغبها جميع النواب مثل لجان الضرائب والنفقات العامة والمشروعات العامة. وهنا لا بد من الاحتكام لقواعد المفاضلة المشار إليها سلفاً. ويلاحظ الاقتصاديون أن المساومات والتحالفات بين المشرعين أمر شائع على مستوى اللجان، حيث إن فرصتها في النجاح أكبر مقارنة مع المساومات والتحالفات التي تتم على مستوى

⁷⁷ انظر: NOAM (E.): [1981], P. 473

⁷⁸ انظر: FERREJOHN (J.) & FIORINA (M.): [1975], P. 410-411

المجلس النيابي مجتمعا؛ ولذلك فإن النائب يكون شديد الحرص على الفوز بمقعد في اللجنة الأكثر ارتباطا بمصالح ناخبيه، لأن ذلك يكفل له تأثيرا مضمونا على مصير مشروعات القوانين التي تمس هذه المصالح، وهو ما يعد أمرا حيويا لمستقبله الانتخابي.

وتأكيدا لما سبق، تظهر الدراسات التطبيقية التي كان موضوعها الكونجرس الأمريكي، أن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الزراعية يهيمنون على اللجان الزراعية، وأن ممثلي الدوائر الحضرية يحتلون مقاعد لجان المصارف والإسكان والرفاه الاجتماعي. كذلك فإن ممثلي الدوائر التي تقع بها منشآت عسكرية أو مصانع حربية يسيطرون على مقاعد اللجان العسكرية والأمنية. ويتجه النواب دائما إلى تطويع عمل لجانهم بما يحقق منافع ومزايا لناخبيهم؛ ولذلك تظهر مقارنة بين مواقف اللجان والكونجرس ككل إزاء بعض القضايا أن أعضاء اللجان يدعمون بشكل يفوق كثيرا أعضاء الكونجرس (ككل) المنافع التي تعود على جماعات مصالح محددة⁽⁷⁹⁾.

وبشكل أكثر تحديدا أظهرت دراسة لجون فيرجون J. FERREJOHN (1974) أن عدد المشروعات الجديدة التي تبدأ في كل ولاية يكون دالة في عضوية لجنة الأشغال العامة Public Works. وأظهرت دراسة أخرى لدوجلاس أرنولد D. ARNOLD (1979) أن معدل الموافقة على تطبيق منح المياه والصرف الصحي تتوقف على وضع عضو الكونجرس في اللجنة المختصة. وبصورة عامة، فإن موقف عضو اللجنة أفضل من نظيره الذي لا يتمتع بعضويتها. وتوصلت دراسة ثالثة لمايكل مالوني M. MALONE (1982) إلى أن دوائر أعضاء لجان الخدمات العسكرية تتلقى نسبة أكبر من غيرها في مجال النفقات الحربية. وفي دراسة رابعة قام بها روجر فيث R. FAITH وآخرون (1982) تناولت المواقع الجغرافية للمنشآت التي تشكل هدفا للملاحقات المتصلة بالتشريعات المضادة للاحتكار antitrust والتي تتولاها اللجنة الفرعية للتجارة الفيدرالية F.T.C، تبين أن المنشآت التي تقع في دوائر ممثلة في هذه اللجنة تكون باستمرار أقل عرضة لهذا النوع من الملاحقات مقارنة بغيرها من المنشآت. وبالتطبيق على حالات المنشآت العاملة في قطاع النسيج، تبين لباري وينجست B. WEINGAST ومارك موران M. MORAN (1983) أن عضو اللجنة الفرعية المذكورة (F.T.C.) يحوز تأثيرا على مصير القضايا التي تبحثها يزيد ثلاث مرات عن تأثير عضو الكونجرس غير

الممثل في هذه اللجنة، في حين يبلغ تأثير رئيس هذه اللجنة إثني عشر مثلاً تأثير العضو العادي⁽⁸⁰⁾.

ويرجع التأثير الكبير لرئيس اللجنة لتحكمه في جدول أعمالها، ولهامش المناورة الذي يملكه بشأن ترتيب طرح الخيارات والبدائل على أعضائها؛ فهذه المكنتات التي في حوزة رئيس اللجنة تعتبر محددًا قويا لشكل القرار النهائي. ومع ذلك، فلو كان النواب يعرفون خيارات بعضهم البعض بصورة جيدة، فإنه من المتوقع أن يقل تأثير تلاعب الرئيس بجدول الأعمال، لأن كلا منهم سوف يتبع سلوكا استراتيجيا عند تصويته على البدائل المطروحة. ولذلك فإن تأثير الرئيس على مسار مسألة تطرح للمناقشة ويصوت عليها في نفس الجلسة يكون أكبر من تأثيره في حالة عرض المسألة ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، ذلك أن الأعضاء يتعرفون على خيارات بعضهم البعض بصورة أفضل في الحالة الثانية مقارنة بالحالة الأولى، وهو ما يمكنهم من اتباع سلوك استراتيجي أكثر كفاءة عند التصويت⁽⁸¹⁾.

⁸⁰ راجع هذه الدراسات وغيرها في المرجع السابق، ص 152-155

⁸¹ انظر تفاصيل ذلك في : ECKEL (C.) & HOLT (Ch.): [1989], P. 767-772

خاتمة

على الرغم من حداثة النظرية الاقتصادية للانتخابات، فإنها قد شهدت تطورًا وتوسعا كبيرا في السنوات الأخيرة. وهناك تقريبا في كل سنة العديد من الدراسات الجديدة التي تثري وتعمق هذه النظرية؛ فهي لا زالت في سن الشباب الذي يتميز بالخصوبة والإقدام على اكتشاف الجديد وارتياح المجهول، ولكنها لم تصل بعد إلى نهاية مرحلة النضج التي تتميز باكتمال الرؤية ووضوح الطريق. ومن هنا تبرز صعوبة الإقدام على محاولة الإحاطة بالأدب الاقتصادي في هذا المجال؛ فلا توجد بعد "ثوابت علمية" يمكن الركون إليها، كعلامات هادية، لتحديد إطار هذه النظرية وإبراز أهم معطياتها.

ويزيد من صعوبة الأمر أن التحليل الاقتصادي للسياسة قد نشأ وترعرع في حضان مدرسة الخيار العام Public Choice School بريادة جيمس بوكنان، وهي مدرسة تدرج في إطار الفكر الليبرالي المتحمس الذي ينظر للإرادة الجماعية على أنها مجموع الإيرادات الفردية، وينفي تميز الدولة بإرادة مستقلة عن إيرادات مواطنيها، ويحرص على إقامة الشبه بين آليات السوق وآليات القرارات الجماعية؛ فتحاليل هذه المدرسة تصل إلى نتيجة واحدة هي أن القرار (أو التصويت) الجماعي أو شبه الجماعي هو الأفضل، لأنه الأقرب لملء نفس الدور الذي تلعبه المنافسة التامة في الاقتصاد الخاص. فإذا انتفى ذلك، فإننا لا يمكن أن ندعي بوجود "سيادة" sovereignty ;souveraineté للمواطن، شبيهة بتلك التي يتمتع بها المستهلك.

الحقيقة هي أن المفهوم الكامن وراء هذا التحليل هو "المفهوم السوقي" القائم على المنافسة التامة وسيادة الفرد (مستهلكا كان أو مواطنا). وفي هذا الصدد يؤكد جيمس بوكنان أن "الخيار العام ليس سوى جهد لصياغة نظرية شاملة للاقتصاد العام... تكمل نظرية الإنتاج والتبادل المتعلقة بالسلع والخدمات السوقية عن طريق نظرية أخرى شبيهة متمشية مع ظروف الأسواق السياسية"⁽⁸²⁾.

وهكذا، فإنه ليس هناك في رأى أنصار هذه المدرسة من سبب للاعتقاد بأن سلوك الفرد-المواطن في لجنة الاقتراع يختلف جوهريا عن سلوكه في "السوبر ماركت"؛ فهو- بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها- سوف يصوت للمرشح الذي يعتقد أنه سوف يضيف إليه منفعة شخصية أكبر، وليس للمرشح الذي يقترح

⁸² انظر مقدمة الكتاب الجماعي "نظرية الخيار العام": [1972] BUCHANAN (J.) & TOLLISON (R.)

برنامجاً يُغرمه (في شكل ضريبة) أكثر مما يفيد. كذلك فإن التشابه قائم بين صاحب المشروع الذي يتأثر برد فعل السوق، والرجل السياسي الذي تتوقف إعادة انتخابه على رضا زبائنه من الناخبين. ومن ثم، فإن النظام الانتخابي ليس سوى وسيط فني technical بين المرشح (الوكيل) والناخب (الأصيل)، ولذا فإنه غير محايد، وإنما يؤثر بحسب هيكله على نتيجة الانتخابات.

الواضح إذن أن نقطة البدء والانهاء في التحليل الاقتصادي للانتخابات هي الشك في الدولة وفي رجالها: فمن يضمن لنا أن القرارات التي يتخذها السياسيون تتوافق مع التفضيلات الحقيقية لأفراد الجماعة؟ ومن يضمن لنا بعد ذلك أن هذه القرارات هي الأمثل أو الأكثر توافقاً مع المصلحة الجماعية العليا؟ ثم من يضمن لنا أن سياسات الدولة الاقتصادية لا توجه لتحقيق منافع خاصة مادية أو معنوية؟ الدولة تنظيم إنساني لا يخلو من العيوب تتخذ فيه القرارات بواسطة بشر كالأخرين، لا أفضل ولا أدنى، معرضين للخطأ ومقيدون في تصرفاتهم بالقواعد والهياكل التي صنعها أيضاً بشر، والتي ليست بالضرورة أفضل صور التنظيم المؤسسي.

غير أن التحليل الاقتصادي للانتخابات لم ينجح في تقديم أجوبة بقدر ما نجح في طرح الأسئلة؛ فمعظم الشكوك التي يصيغها تجاه الدولة والمسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين لا تخلو من الحقيقة، ولكن أين البديل؟ فما هو التنظيم المؤسسي والانتخابي الكفيل بتقليل الفجوة التي تفصل القرارات التي يصدرها ممثلو الشعب عن تفضيلات المواطنين الحقيقية؟ وكيف يمكن تجنب تلاعب السياسيين بالقرارات الاقتصادية لأغراض انتخابية؟ هناك بالتأكيد محاولات للإجابة، ولكنها كما أشرنا لازالت في طور النضج.

وهي محاولات تثير لدينا على وجه الخصوص ثلاثة تحفظات ذات طبيعة عامة:

أولاً- أن التحليل الاقتصادي للانتخابات، وللسياسة عموماً، ينهض على قاعدة من النماذج models – patterns ; modèles الكمية المُبَسِّطَة والمُخْتَصِرَة للظاهرة الواقعية، تتميز بوجود قدر كبير من الافتراضات المجردة التي تفتقد البعد التاريخي والواقعي. ولا شك في أن هذه النماذج "العلمية"، مهما كانت كفاءتها، تظل ذات قيمة واقعية محدودة، لأن نتائجها مرتبطة بالافتراضات التي قامت عليها أكثر من ارتباطها بالمعطيات الواقعية؛ فهناك هوة دائمة تفصل بين الظاهرة كما هي في الواقع، والظاهرة كما تم صياغتها في النموذج، خاصة في ظل التطور الذي جعل تمثيل الواقع لا يتم بمجموعة من المفاهيم والتعريفات النظرية، وإنما بمجموعة من الرموز الرياضية. ولذلك فالتوازن الذي تتوصل إليه هذه النماذج، هو توازن نظري اصطناعي يصعب في معظم الأحيان سحبه إلى الواقع الأكثر تعقيداً. ونحن لا ننفي

قيمة هذه النماذج كأدوات تحليلية قوية قابلة للتحقيق والمراجعة والمقارنة أكثر من غيرها من الأدوات المستخدمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولكنها تظل مع ذلك أدوات اصطناعية وليست واقعية.

ثانيا- أن التحليل الاقتصادي للانتخابات يقوم على فرضية أن الفرد يسلك دائما سلوكا رشيدا، وأنه يقيم تفضيلاته الانتخابية بناء على حساب رشيد للمضار والمنافع التي تعود عليه من وراء تأييد مرشح دون آخر؛ فالفرد هو المحرك الأساسي للحياة السياسية، وهو يسلك دائما السلوك الانتخابي النفعي الذي يعود عليه بأفضل عائد ممكن. غير أن كثيرين من الناخبين لا يسلكون من الناحية الواقعية هذا السلوك "الرشيد"، لا صراحة ولا ضمنا؛ فبعض الناس غير قادرين على النظر لمسألة الانتخاب نظرة رشيدة، لأسباب تتعلق بثقافتهم أو انتماءاتهم الإقليمية أو الأيدولوجية، أو بسبب نقص المعلومات التي بحوزتهم عن المرشحين وبرامجهم. وفي كثير من الأحيان يصوت الناخب لصالح مرشح معين لأنه يجد في نفسه- لأسباب غير رشيدة أو ربما ناتجة عن مصادفة بحتة- ميلا أكبر لهذا المرشح أو للحزب الذي ينتمي إليه. نحن نعتقد أن القول برشادة السلوك الإنساني سواء في السوق الاقتصادية أو السوق السياسية يبقى مجرد افتراض نظري لا يقوم دليل على صحته المطلقة في الحياة الواقعية.

ثالثا وأخيرا- فإن التحليل الاقتصادي للانتخابات يسعى إلى فهم السلوك السياسي للناخبين والمرشحين والمسؤولين والمؤسسات في ظل مجتمع ديمقراطي له طابع معين، هو إلى حد بعيد الطابع الأمريكي؛ فمعظم الدراسات نابعة من الولايات المتحدة الأمريكية ومتعلقة بالمجتمع الأمريكي والنظام السياسي الأمريكي. ولذلك فإن تطبيق هذا التحليل على المجتمعات الأوروبية، التي يوجد بها أكثر من حزبين، يثير صعوبات جمة. أما تطبيقه على دول العالم الثالث، فهو يكاد يكون مستحيلا.

ولذلك، فإن استعارة نماذج هذا التحليل بحالتها غير مفيدة في فهم الحياة السياسية في بلادنا والبلاد المماثلة لها؛ فهي نماذج تقوم على افتراض قيام ديمقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة وأحزاب ديناميكية قوية وناخبين لديهم قدر كبير من الوعي والمعرفة، وهي افتراضات غير متوافرة في معظم دول العالم الثالث. ربما لا يكون العيب في النماذج بقدر ما هو في النظم السياسية والمؤسسية القائمة والتي تفتقد الديمقراطية الحقة. غير أنه يظل من واجب المهتمين بدراسات الاقتصاد العام عندنا أن يحاولوا صياغة تحليلاتهم ونماذجهم الأقرب للتعبير عن الواقع السياسي الذي نعيشه كإسهام في السعي المنشود نحو تعزيز الديمقراطية، التي هي في نهاية الأمر شرط ضروري للتنمية الحقيقية. ومن هنا تأتي دعوتنا لإعطاء التحليل الاقتصادي

للسياسة الاهتمام البحثي المناسب، لأنه لا يزال حقلًا بكرًا في بلادنا رغم أنه- كما رأينا في هذه الدراسة - قد حظى في العقود الثلاثة الأخيرة بمساهمات متعددة وبارزة في الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة.

المراجع

ALESINA (A.): "Credibility and Policy Convergence in a Two – Party System with Rational Voters", **American Economic Review**, Sept. 1988, p. 796-805.

ALESINA (A.): "Politics and Business Cycles in Industrial Democracies", **Economic Policy**, Vol. 8, April 1989, p. 54-87.

ALT (J.): "Party strategies, world demand, and unemployment: The political economy of economic activity in western industrial nations", **American Economic Review**, Vol. 76, No2, May 1986, p. 57-61.

ARCELUS (F.) & MELTZER (A.): "The effects of aggregate economic variables on congressional elections", **American Political Science Review**, Vol. 69, 1975, p. 1231-1240.

ARROW (K.): **Social choice and individual values**, New York, Yale University press, 1951.

ARROW (K.): "Considerations sur les théories des choix collectifs", in: **GREFFE (X.): Economie Publique**, Paris, Economica, 1975, p. 77-106.

ASHENFELTER (O.) & KELLEY (S.): "Determinants of participation in presidential elections", **Journal of Law and Economics**, Vol. 18, Dec. 1975, p. 695-733.

ATALI (J.): **Analyse économique de la vie politique**, Paris, PUF. 1981.

BARZEL (Y.) & SILBERBERG (E.): "Is the act of voting rational", **Public Choice**, Vol. 16, fall 1973, p. 51-58.

BECK (N.): "Elections and the fed: Is there a political monetary cycle?", **American Journal of Political Science**, Vol. 31, Feb. 1987, p. 194-216.

BECKER (G.): "A Theory of completion among pressure groups for political influence", **Quarterly Journal of Economics**, Vol. 98, Aug. 1983, p. 371-400.

BECKER (G.): "Public policies, pressure groups and dead weight costs", **Journal of Public Economics**, Vol. 28, Dec. 1985, p. 329-347.

BERNHOLZ (P.): "Logrolling, arrow paradox and cyclical majorities", **Public Choice**, Vol. 15, 1973, p. 87-95.

BERNHOLS (P.): "Logrolling, Arrow paradox and decision rules- a generalization", **kyklos**, No. 27, 1974, p. 49-61.

BLACK (D.): **The Theory of Committees and Elections**, Cambridge University Press, 1958.

BUCHANAN (J.): "Le cavalier libre", **in: GREFFE (X.):** [Ed.] **Economies Publique**, Paris, Economica, 1975, p. 63-76.

BUCHANAN (J.):"The constitution of economic policy", **American Economic Review**, Vol.77, No. 3, June 1987, p. 243-250.

BUCHANAN (J.): "Contractarian political economy and constitutional interpretation", **American Economic Review**, Vol. 78, No.2, May 1988, p. 135-139.

BUCHANAN (J.): & TOLLISON (R.): "**The Theory of Public Choice: Political Applications of Economics**, the University of Michigan Press, 1972.

BUCHANAN (J.), TOLLISON (R.) & TULLOCK (G.): **Toward a Theory of the Rent-seeking Society**, Texas, A&M press, college station, 1980.

BUCHANAN (J.) & TULLOCK (G.): *The Calculus of Consent*, Ann Arbor, University of Michigan, 1962.

BUCHANAN (J.) & TULLOCK (G.): "Une théorie économique des constitutions", in: **GREFFE (X.)** [Ed.]: *Economie Publique*, Paris, Economica, 1975, p. 118-131.

BUTTERWORTH (R.): "A research note on the size of winning coalitions", *American Political Sci. Review*, Vol. 65, 1971, p. 741-745.

CHAPPELL (H.) & KEECH (W.): "Party differences in macroeconomic policies and outcomes", *American Economic Review*, Vol. 76, No. 2, May 1986, p. 71-74.

CHRYSTAL (K.) & PEEL (D.): "What can economics learn from political science, and vice versa?", *American Eco. Review*, Vol. 76, No. 2, May 1986, p. 62-65.

COLEMAN (J.): "Internal processes governing party positions in elections", *Public Choice*, Vol. 11, fall 1971, p. 35-60.

COMANOR (W.): "The median voter and the theory of political choice", *Journal of Public Economics*, Vol. 5, Jan. -Feb. 1976, p. 169-177.

CONGLETON (R.): "Ideological conviction and persuasion in the rent-seeking society", *journal of Public Economics*, Vol. 44, n1, Feb. 1991, p. 65-86.

CRAIN (W.) & TOLLISON (R.): "Campaign expenditures and political competition", *journal of Law and Economics*, Vol. 19, April 1967, p. 177-188.

DAVIS (O.), HINITCH (M.) & ORDESHOOK (P.): "An expository development of a mathematical model of the electoral

process", **American Political Sc. Review**, Vol. 64, June 1970, p. 426-448.

DEARDEN (J.): "Efficiency in spatial negotiations", **Journal Of public Economics**, Vol. 44, n1, fed. 1991, p. 119-130.

DENZAU (A.) & MUNGER (M.): "Legislators and interest groups: How unorganized interests get represented", **American Political Sc. Review**, Vol. 80, March 1986, p. 89-106.

DOWNS (A.): **An Economic Theory of Democracy**, New York, Harper & Row, 1957.

ECKEL (C.) & HOLT (CH.): "Strategic voting in agenda – controlled committee experiment", **American Economic Review**, Vol. 79, N0.4, Sept. 1989, p. 763-773.

FABELLA (R.): "The bias in favor of pro-tariff lobbies", **Journal of Public Economics**, Vol. 44, Feb. 1991, p. 87-93.

FAIR (R.): "The effects of economic events on votes for president", **Review of Economics and Statistics**, Vol. 60, May 1978, p. 159-173.

FEREJOHN (J.) & FIORINA (M.): "Purposive models of legislative behavior", **American Economic Review**, Vol. 65, No. 2, may1975, p. 407-414.

FLOWERS (M.): "The constitutional politics of public debt", **Journal of Public Economic**, Vol. 41, No.2, 1990, p. 249-261.

FREY (B.):"Politico-economic models and cycles", **Journal of Public Economics**, Vol.9, 1978, p. 203-220.

FREY (B.) & SCHNEIDER (F.): "An empirical study of politico-economic interaction in the US", **Review of Economics and Statistics**, Vol. 60, 1978, p. 243-253.

GOODHART (C.) & BHANSALI (R.): "Political economy", **political Studies**, Vol. 18, 1970, p. 43-106.

GORDON (R.):"Elections and monetary accommodation: A comparative analysis", **Brooking Papers on Economic Activity**, 1978, p. 128-163.

GRIER (K.): "Presidential elections and federal reserve policy: An empirical test", **Southern Economic Journal**, Vol. 54, Oct. 1987, p. 475-486.

HAEFELE (E.): "A Utility Theory of Representative Government", **American Economic Review**, Vol. 61, No. 3, June 1971, p. 350-367.

HARRINGTON (J.):"Economic policy, economic performance, and elections", **American Economic Review**, Vol. 83, No.1, March 1993, p. 27-42.

HERBER (B.): **Modern Public Finance**, R &D. Irwin, 1967.

HESS (G.): "Voting and the intertemporal selection of tax rates in a macro-economy", **Economics and politics**, Vol.3, March 1991, p. 41-62.

HIBBS (D.):"Political parties and macroeconomic policy", **American Political Sc. Review**, Vol. 71, Dec. 1977, p. 1467-1487.

HIBBS (D.):"Political Parties and macroeconomic policies and outcomes in the U.S.", **American Economic Review**, Vol. 76, No. 2, may 1986, p. 66-70.

HOTELLING (H.): "Stability in competition", **Economic Journal**, Vol. 39, March 1929, p. 41-57.

KRAMER (G.): "Short-term fluctuations in U.S. voting behavior", **American Political Sc. Review**, Vol.65, mars 1971, p. 131-143.

KRUEGER (A.): "The political economy of the rent-seeking society", **American Economic Review**, Vol. 64, 1974, p. 291-303.

LAFAY (J.D.): "L'analyse économique de la politique", **Cahiers Français**, No. 228, Oct.-Déc. 1986, Notice 4.

LECAILION (J.):"Cycle électoral et réparation du revenue national", **Revue Economique**, Vol. 32, No. 2, mars 1981, p. 213-269.

MACRAE (D.): "A Political model of the business cycle", **Journal of Political Economy**, Vol. 85, April 1977, p. 239-263.

MCCALLUM (B.): The political business cycle: An empirical test", **Southern Economic Journal**, Jan. 1978, p. 504-515.

MELTZER (A.) & VELLRATH (M.):"The effects of economic policies on votes for the presidency", **Journal of Law and Economics**, Vol. 18, Dec. 1975, p. 781-798.

MUELLER (D.): **Analyse des décisions publiques**, (Traduction de Public Choice), Paris, Economica, 1982.

MUSGRAVE (R. & P.): **Public Finance in Theory and Practice**, New York, McGraw-hill, 1973.

MUSGRAVE (R.): **The Theory of Public Finance**, New York, McGraw-Hill, 1959.

NOAM (E.):"The valuation of legal rights", **Quarterly Journal of Economics**, Vol. 96, No. 3, August 1981, p. 465-476.

NORDHAUS (W.):"The political business cycle", **Review of Economic Studies**, Vol. 42, April 1975, p. 169-190.

OLSON (M.): **The logic of collective Action**, Harvard university press, Cambridge, 1965.

PALDA (K.):"The effect of expenditure on political success", **Journal of Law and Economics**, Vol. 18, Dec. 1975, p. 745-771.

PELTZMAN (S.):"An economic interpretation of the history of congressional voting in the twentieth century", **American Economic Review**, Vol. 75, No. 4, Sept. 1985, p. 656-675.

PISSARIDES (C.):"British government popularity and economic performance", **Economic Journal**, Vol. 90, 1980, p. 569-581.

POMMEREHNE (W.), SCHNEIDER (F.) & LAFAY (J.D.): "Les interactions entre économie et politique; synthèse des analyses théoriques et empiriques", **Revue Economique**, Vol. 32, No.1, janvier 1981, p. 110-162.

RIKER (W.): **The Theory of Political Coalitions**, New York, Yale Uni. Press, 1962.

RIKER (W.) & BRAHMS (S.): "The paradox of vote trading", **American Political Sc. Review**, Vol. 67, Dec. 1973, p. 1235-1247.

RIKER (W.) & ORDESHOOK (P.):"A Theory of the calculus of voting", **American Political Sc. Review**, Vol. 62, March 1968, p. 25-42.

ROGOFF (K.):"Equilibrium political budget cycles", **American Economic Review**, Vol. 80, No.1, March 1990, p. 21-36.

ROGOFF (K.) & SIBERT(A.):"Elections and macroeconomic policy cycles", **Review of Economic Studies**, Vol.55, Jan. 1988, p. 1-16.

ROMER (T.) & ROSENTHAL(H.):"The elusive median voter", **Journal of Public Economics**, Vol. 12, 1979, p. 143-170.

ROUSSEAU (J.J.): **Du Contrat Social**, Paris, Edition Seghers, 1971.

SAMUELSON(P.):"Les mathématiques politiques d'ARROW", in: **GREFFE(X.) [ed.]: Economie Publique**, Paris, Economica, 1975, p. 107-117.

SCHRAM (A.):"A Dynamic model of voter behavior and the demand for public goods among social groups in G.B.", **Journal of Public Economics**, Vol. 41, No.2, 1990, p. 147-182.

SCHWARTZ (T.): "Vote trading and Pareto efficiency", **PUBLIC Choice**, Vol. 24, winter 1975, p. 101-109.

SHEPSLE (K.):"On the size of winning coalitions", **American Political Sc. Review**, Vol. 67, June 1974, p. 505-518.

SILBERMAN (J.) & DURDEN (G.):"The rational behavior theory of voter participation", **Public Choice**, Vol. 23, fall 1975, p. 101-108.

STIGLER (G.):"General economic conditions and national election", **American Economic Review**, Vol.63, 1973, p. 160-167.

STRATMANN (T.):"The effects of logrolling on congressional voting", **American Economic Review**, Vol. 82, No.5, Dec. 1992, 1162-1176.

TABELLINI (G.) & ALESINA (A.):"Voting on budget deficit", **American Economic Review**, Vol.80, No.1, March 1990, p. 37-49.

TAYLOR (M.)& LAVER (M.):"Government coalitions in western Europe", **European Journal of Political Research**, vol. 1, Sep. 1973, p. 205-248.

TIDEMAN (J.) & TULLOCK (G.):"A New and superior process for making social choice", **Journal of Political Economy**, Vol.84, Dec. 1976, p. 1145-1159.

TINBERGEN (J.): **On the Theory of Economic Policy**, Amsterdam, North Holland, 1952.

TOLLISON (R.), CRAIN(D.) & PAULTER(P.):"Information and voting: An empirical note", **Public Choice**, vol.24, winter 1975, p. 43-49.

TULLOCK (G.):"Some problem with majority voting", **Journal of Political Economy**, Vol. 67, Dec. 1959, p. 571-579.

TULLOCK (G.):"A Simple algebraic logrolling model", **American Economic Review**, Vol. 60, No.3, June 1970, p. 419-426.

TULLOCK (G.):"Le marché politique: Analyse économique des processus politiques, (Traduction de vote Motive), Paris, Economica, 1978.

WEINGAST (B.) & MARSHALL(W.):"The industrial organization of congress; or why legislatures like firms. Are not organized as markets", **Journal of Political Economy**, Vol. 96. No.1, Fed. 1988, p. 132-163.

WELCH (W.):"The economics of campaigned funds", **Public Choice**, Vol. 20, winter 1974, p. 83-97.

WICKSELL (K.):"A New principle of just taxation"[1896]. Reprinted in: **MUSGRAVE (R.) & PEACOCK (A.): Classics in the Theory of Public Finance**, New York, St. Martin's Press, 1967, p. 72-118.

WILLET (T.)[Ed.]: Political Business cycles: The Political Economy of Money, Unemployment and Inflation, Durham, Duke University Press, 1989.